

La postproducción en arquitectura es un recurso con frecuencia utilizado en los últimos años. Un cambio de uso, una reinterpretación o la modificación de un objeto ha servido como estrategia para artistas y arquitectos a la hora de enfocar proyectos.

OFFICE Kersten Geeers David Van Severen invierten esta práctica. Aplican un proceso particular de elaboración previa en el tratamiento de imágenes para representar sus proyectos: establecen una relación collage-fotografía como espacio determinante en el que se mueve su arquitectura.

La obsesión por la imagen representada les influye hasta la manipulación del volumen proyectado; fuerzan su apariencia y provocan visiones determinadas e intencionadas en el observador. Con el análisis de una selección de obras clasificadas por orden cronológico, se aprecia un proceso evolutivo que viene marcado por la influencia del fotógrafo de sus edificios: Bas Princen. Para estos arquitectos, la fotografía, la imagen, el collage es también arquitectura

Se analiza su obra a partir de una selección de proyectos que se clasifican en dos etapas. Una primera etapa de discordancia entre fotomontaje de proyecto y fotografía de obra construida.

La segunda, de concordancia entre ambas partes. Se deduce la obsesión de estos arquitectos en el control de la geometría de cada proyecto. Manipulan la planimetría del proyecto para generar distorsiones en el volumen construido que provocan efectos

visuales determinados según la posición del observador en un proceso continuo de autocorrección hasta conseguir un perfeccionamiento de esta técnica.

OFFICE desintegra el volumen construido previamente desde la imagen elaborada por medio del collage forzando falsas perspectivas desde puntos de vista frontales. En su obsesión por distorsionar estas apariencias, se entiende el proceso de elaboración del proyecto desde la preproducción.

13

El Guggenheim Helsinki surge de la intersección entre los tres relatos: (1) el concurso oficial de arquitectura, (2) la convocatoria de un nuevo concurso para un museo alternativo y (3) el espacio expositivo como plataforma digital. Pero es el análisis de los puntos de fricción entre cada uno de ellos el que permite desbordar la especificidad del caso de estudio. Porque la investigación desvela una reflexión que relaciona (1) ideología, (2) conflicto y (3) museo.

Con el término (1) ideología se describe el discurso teórico que subyace bajo la implementación del modelo Guggenheim, el relato que sostiene la Institución norteamericana, así como los mecanismos de difusión utilizados para conseguir su implantación en Helsinki. El (2) conflicto es inherente a toda estructura de poder. El concurso oficial respaldado tanto por los representantes del Ayuntamiento de la capital finesa como por los de la Fundación estadounidense es cuestionado por los organizadores del concurso alternativo The Next Helsinki. La disputa, más allá de cuestiones concretas, gira en torno a debates más amplios como el modelo económico y de ciudad o la confrontación entre lo global frente a lo local. Por último, la arquitectura del (3) museo se reformula en pleno siglo XXI: la Fundación Guggenheim entiende el museo como un edificio icónico que coloniza las ciudades en las que se inserta, Michael Sorkin vincula el concepto de arte al de cotidianidad y la exposición en formato virtual -Ázone Futures Market- es inmaterial, volátil, instantánea, intangible y ligera.

El análisis de estas tres categorías -ideología, conflicto y museo- así como las transferencias que se producen entre ellas, permite trascender el límite específico en el que se inserta el caso de estudio. El objetivo de la investigación es comprender el papel que desempeña la disciplina arquitectónica en nuestros días. Una disciplina no ajena a la complejidad de la sociedad contemporánea en la que se inserta y en la que opera sin atisbo de neutralidad. En este contexto emerge el Guggenheim Helsinki como dispositivo cultural en el confluyen contradicciones de índole económica, social y política.

16

Preguntas para conversar:

- 1) Relevancia del tema
- 2) Referencias
- 3) ¿Particularizar en OFFICE y su obra?
- 4) ¿Extraer un tema general que se pueda aplicar a obras/situaciones similares y enfocarlo más por ahí?

9:00

Mesa 02: Espacio y biopolítica_Juan Elvira y Serafina Amoroso

Guggenheim Helsinki [2008-2016] Ideología, Conflicto y Museo

Jesús Utrillas Acerete

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

14

Preguntas para conversar:

- 1) En enero de 2012, la Fundación Guggenheim presenta al gobierno local una primera propuesta para la construcción de un nuevo museo en Helsinki. La incertidumbre inicial generada en cuanto a la viabilidad del proyecto implica que un segundo informe sea presentado en septiembre de 2013. De carácter no vinculante, el concurso de arquitectura para el Guggenheim Helsinki se celebra entre junio de 2014 y junio de 2015. Finalmente, el parlamento municipal rechaza la construcción del museo en noviembre de 2016. ¿Hasta qué punto consideráis que desde la disciplina arquitectónica se debe prestar atención a los factores económicos, sociales o políticos que posibilitan -o impiden- el desarrollo del proyecto arquitectónico?
- 2) En el artículo para el RIBA's Research and Development Committee "Architectural Research: Three Myths and One Model",¹ Jeremy Till define la arquitectura como una disciplina que desborda al propio edificio entendido como objeto. El Guggenheim Helsinki se planteó a nivel institucional en unos términos aparentemente muy alejados al contexto de la sociedad finesa y, a consecuencia de ello, se rechazó su construcción. ¿Lo consideráis como un caso fracasado? ¿Es necesaria la ausencia de edificio para que aflore con más nitidez la complejidad de variables que opera en la disciplina arquitectónica?
- 3) Uno de los argumentos utilizados por los detractores del Guggenheim Helsinki consistía en considerar que la franquicia estadounidense mermaría considerablemente la visibilidad de la escena artística finesa. ¿Cómo creéis que podría conjugarse -si es que resulta posible- la combinación entre esas dos esferas: la local y la global? ¿Qué papel desempeña la arquitectura en ese proceso?
- 4) Con el concurso para el Guggenheim Helsinki, por primera vez la fundación norteamericana evita el encargo del edificio a un arquitecto concreto y lo somete a convocatoria pública. Se registran un total de 1.715 propuestas de 77 países distintos. En 2020, el estudio neerlandés

17

MVRDV inaugura en Rotterdam el Depot Boijmans Van Beuningen. Se trata de un depósito de obras de arte cuyo almacenamiento no responde a cuestiones biográficas, cronológicas o temáticas. En esta dicotomía entre el catálogo selectivo y el archivo o almacenaje, ¿hacia dónde consideráis que se dirige la arquitectura del museo?

5) Por último, durante estas semanas estoy realizando entrevistas a los actores directos vinculados con el caso de estudio. Quería consultaros sugerencias en base a la metodología a utilizar, bibliografía al respecto o consideraciones en torno a la entrevista como herramienta de investigación.

15

18

Imagen facilitada por el investigador

Se considera que en el contexto contemporáneo de la crisis medioambiental es importante destacar como los conceptos que median y articulan la práctica de la ecología, están socialmente construidos. Surgen en momentos históricos concretos. Es decir, que no surgen de la nada, ni son evidentes por si solos, sino que son un producto social y tienen un recorrido histórico y genealógico. Lo que le interesa a esta investigación es como estos conceptos se sintetizan y se incorporan a ensamblajes ideológicos más amplios. A lo largo del siglo XX han surgido diferentes ideologías ecológicas. Las cuales evolucionan, compiten entre sí o se combinan de diversas formas, según van respondiendo a diferentes intereses y a diferentes contextos culturales o materiales. Las ideologías predicen ciertas representaciones de la realidad y establecen programas que indican cual es la forma correcta de habitar. Cada ideología, además de constituir un sujeto, tal y como describe Althusser, lleva implícitos unos valores, y un ideal de bienestar. El diseño, según lo considera Amos Rapoport, puede ser considerado como una serie de decisiones, tomadas con el objetivo de acercar el medio a un estado "ideal". Cada decisión conlleva un juicio de valor sobre el medio, estos juicios se realizan según los valores establecidos por la ideología. En el contexto de esta investigación, se considera que los cambios que se realizan sobre el medio por motivos ecológicos no son una "restauración" o una "recuperación de lo natural" tal y como se plantea desde el ecologismo, sino que son modificaciones que llevan al medio desde un estado (1) "inicial" a un estado (2), motivadas por unos valores que se encuentran intrínsecamente ligados a ciertas imágenes ideales defendidas por ideologías concretas. Esta investigación propone el estudio teórico de la estructura común que comparten las ideologías ecológicas o medioambientales, enfatizando especialmente su uso del diseño y sus programas utópicos. El objetivo es el de identificar sus elementos o procesos clave y estructurar las relaciones entre ellos. Esto se hace partiendo de la construcción de una cronología de elementos que incluye hechos, términos, publicaciones... además de interpretaciones de esos hechos desde diferentes puntos de vista ideológicos.

Imagen facilitada por el investigador

Esta investigación doctoral estudia los orígenes de la teoría urbana moderna, rastreando los orígenes y derivaciones de la llamada "Analogía Orgánica", prestando especial atención al lenguaje y sintaxis lógica desarrollado por sus principales autores. Los casos de estudio analizados son las teorías urbanas lineales creadas por el madrileño Arturo Soria y Mata desarrolladas posteriormente por sus seguidores, y replicadas de manera más o menos directa durante buena parte del siglo XX.

La analogía de la ciudad con un organismo vivo recorre la teoría urbana moderna desde sus orígenes y está presente en la manera en la que pensamos la ciudad y nos referimos a los fenómenos urbanos. Arturo Soria y Mata, creador del concepto de Ciudad Lineal, será además uno de los primeros responsables de la generalización de la analogía entre ciudad y organismo vivo. Importando el término de la sociología de Herbert Spencer y conectándola con la teoría urbana de Ildelfonso Cerdá. El lenguaje orgánico desarrollado por Arturo Soria y Mata y sus seguidores, será difundido a través de la revista La Ciudad Lineal (Madrid, 1897), primera publicación periódica del mundo centrada en temas urbanos, y vehículo de difusión del lenguaje e ideas de Soria internacionalmente.

El objetivo de esta investigación es reconstruir la genealogía de la metáfora orgánica en el pensamiento urbano moderno, estudiando la transmisión de las ideas y su consolidación en el pensamiento aceptado tanto de la disciplina urbanística como del público general.

- 1) ¿Qué lecturas recomendaríais para un acercamiento ideológico a la arquitectura y/o la ecología?
- 2) ¿Qué consejos daríais para poder acotar una investigación de este tipo para hacerla abarcable?
- 3) ¿Qué pensáis del planteamiento de la investigación? La estoy planteando como un estudio puro de la causalidad de los procesos ideológicos, que ignora deliberadamente los aspectos morales o éticos presentes en la cuestión ecológica. ¿Es posible plantear una investigación de proyectos de esta forma, o se debe tomar una posición?
- 4) ¿Me recomendaríais algún caso particular que creáis que pueda ser de especial relevancia para esta investigación?
- 5) En el caso de la metodología de la investigación, se dice que, en el Antropoceno, con la interconexión holística y radical entre el ser humano y la naturaleza, se dice que no puede existir un planteamiento metodológico que no sea ideológico, ya que cualquier planteamiento necesariamente tendrá que excluir facetas de la realidad. ¿Cómo se puede lidiar con esto en la investigación?

- 1) Los ideales modernos que se basan en la "ruralización" de la vida urbana contribuyeron a generar una ciudad dispersa, poco eficiente e insostenible. ¿Pueden los nuevos ideales de sostenibilidad traer nuevos modelos de vida urbana en contacto con la naturaleza?
- 2) Ante el descrédito de modelos histórico de equilibrio entre campo y ciudad como la Ciudad Jardín o la Ciudad Lineal y la aceptación generalizada de la ciudad densa y compacta como único modelo sostenible, ¿Qué instrumentos posee el urbanismo y la arquitectura para renaturalizar la vida urbana? ¿Cómo podemos llenar el vacío generado por la pérdida de modelos de referencia?
- 3) La analogía entre ciudad y cuerpo humano gravita en los cimientos de la teoría urbana y en muchas de las concepciones generalmente preconcebidas sobre la ciudad. ¿Es la analogía orgánica un factor cultural antropocéntrico propio de la modernidad? ¿Podemos debernos / superarlo?
- 4) Pese al descrédito de las propuestas utópicas modernas y su revisión crítica en los sesenta/setenta, siguen apareciendo propuestas radicales para la fundación de nuevas ciudades sobretudo en Oriente Medio. ¿Existe una relación entre política, especulación y modelos urbanos válido en otras partes del mundo mientras que en Occidente parecen superados?
- 5) La investigación tipológica moderna en torno a la vivienda como "célula mínima" produjo una estandarización de los modelos de vivienda que apenas ha variado en los últimos cincuenta años. ¿Es posible reconfigurar la vivienda para proponer modos de vida alternativos exitosos o aquella debe responder a cambios socioculturales fuera del alcance del arquitecto?

La arquitectura como dispositivo: prácticas para una subversión del discurso

Lucía Gutiérrez Vázquez

Directores: Atxu Amann y Alcocer y Javier Frechilla Camoiras

Imagen facilitada por la investigadora

El análisis de los imaginarios asociados en el tiempo a la noción de paisaje facilita su consideración como instrumento ideológico y permite indagar en los modos en los que los seres humanos se relacionan con los ecosistemas más que humanos.

Estudiar el 'paisaje' como dispositivo de poder permite tomar conciencia de todos aquellos procesos internos que bajo un manto estetizado "verde" revelan un acercamiento sentimental a lo natural que oculta prácticas medioambientales destructivas ligadas a intereses económicos.

El entendimiento del paisaje como una caja negra permite sacar a la luz los mecanismos internos de este concepto y se configura como un procedimiento crítico y necesario para abordar investigaciones que requieren desvelar cada una de las narrativas que componen el discurso humanista antropocéntrico de poder y dominio sobre la Naturaleza, desde un planteamiento dualista de la realidad.

Al mismo tiempo, la condición mediadora del 'paisaje', el análisis de sus controversias y su modulación hacia 'lo menor', permiten cuestionar este planteamiento dualista (naturaleza/sociedad, humano/no-humano, campo/ciudad, sujeto/objeto, ficción/realidad).

Lo más-que-humano aparece como posible clave subversiva a través de una serie de prácticas arquitectónicas que pueden activar una relectura del territorio habitado y reivindicar otros usos del espacio y el tiempo diferentes a los que se imponen bajo condiciones capitalistas de producción.

25

26

Campos de Refugiados: de la temporalidad a la permanencia. Atlas de África Subsahariana y del Área del Mediterráneo

Juana Canet Roselló

Director: Ginés Ignacio Garrido Colmenero

Imagen facilitada por la investigadora

El campo es una solución temporal, un espacio diseñado para resolver la emergencia y acoger a las personas refugiadas que huyen de una situación violenta, pero debido a la situación endémica de los conflictos, permanecen en el tiempo en una "temporalidad permanente" cuya media actual es de 26 años. Globalmente el 40% de las personas refugiadas son acogidas en campos, sin embargo en África Subsahariana ese porcentaje sube al 80%. El número de refugiados aumenta drásticamente cada año y debido al cambio climático se espera que éste crezca exponencialmente.

Esta tesis investiga el dispositivo del campo de refugiados en su totalidad y su objetivo general es proponer una herramienta de diseño que permita mejorar el campo, solución pensada para responder a una emergencia "temporal", para que se convierta en un asentamiento urbano integrado con vocación permanente.

La principal hipótesis de la tesis es que el factor del tiempo es la variable de diseño más relevante a considerar de la que dependen el resto de los factores que determinan el campo.

Para ello se definen los siguientes objetivos específicos:

O.E. 1: Definir cuáles son las dimensiones que definen un campo vs un asentamiento integrado

O.E. 2: Precisar cuáles son los factores políticos, socio-económicos y físico-espaciales que caracterizan el campo

O.E.2: Especificar cómo se pueden medir estos factores y los rangos óptimos

Para ello, se utiliza el método de los casos de estudio, y se realiza un Atlas de campos de África Sub-sahariana y el Mediterráneo y un análisis comparativo de los mismos. De entre ellos se seleccionan nueve casos de estudio representativos situados en seis países y de manera proporcional en ambas áreas.

28

29

Preguntas para conversar:

- 1) ¿De qué manera puede contribuir el feminismo a problematizar la idea construida de "Naturaleza" como 'decorado' pasivo y controlable?
- 2) ¿Qué prácticas feministas permiten visibilizar otras agencias del entorno urbano, a menudo imperceptibles o invisibilizadas?
- 3) ¿Qué vínculos y qué contradicciones se pueden generar entre un urbanismo con perspectiva de género y un urbanismo más-que-humano?
- 4) ¿Cómo afecta una visión interescalar al concepto de biopolítica?
(pensar simultáneamente conectando escalas micro-macro / cuerpos-territorios, tanto en términos espaciales como temporales) ¿vínculos entre biopolítica y 'paisaje'?
- 5) ¿Ejemplos donde se hable de 'biopolítica' extendida a lo más-que-humano o interespecies?

27

El marco de análisis se formaliza mediante una descripción escrita y gráfica de la información obtenida estructurada en diferentes escalas de trabajo [macro, meso, micro] y en cada una de ellas se definen los contextos de análisis [políticos, legales, sociales, económicos y físico-espaciales] y los ámbitos o factores que los determinan.

Esta estructura desarrolla una matriz de evaluación que permite conocer mediante la definición de indicadores en qué medida estos factores influyen. Esta matriz permite cruzar los datos y obtener conclusiones

30

Preguntas para conversar:

1) En definitiva, el campo entendido es un espacio de excepción, donde las personas refugiadas no tienen los mismos derechos que los ciudadanos del país de acogida y cuya comunidad de refugiados se encuentra con restricciones de algún tipo: legal (no pueden ser propietarios), de movimiento (no pueden moverse dentro de la legalidad libremente por el territorio), laboral (no pueden trabajar legalmente o tienen restricciones para ejercer determinadas profesiones) y donde la mayoría depende de la ayuda humanitaria, en un espacio además que las infraestructuras, las viviendas, y las dotaciones están gobernados por ACNUR o la UNRWA bajo un sistema separado de el de las localizaciones más cercanas, y donde lo judicial, está liderado por el país de acogida, que bien no ejerce y se subsanan los sucesos de manera tribal o lo hace una policía corrupta, ¿cómo se puede empoderar a las personas y enfatizar la participación en la toma de decisiones?

A lo largo de sus más de treinta años de historia, el programa European ha sido un referente en el panorama de la innovación en arquitectura, urbanismo y paisajismo. Esta innovación no se ha dado sólo a través de las propuestas del concurso, que constituyen su cara más visible, sino que también ha sucedido a través de los procesos de implementación de las propuestas ganadoras. En efecto, la realización de los proyectos ganadores de European ha servido a menudo de laboratorio y catalizador de diferentes aspectos de la praxis de la arquitectura y el urbanismo, referentes a la temática de los propios proyectos, a las herramientas proyectuales y a su propia agencia.

De todos los aspectos en los que European haya podido servir como entorno de innovación, la presente tesis se centra en el rol que ha asumido a la hora de explorar los modos que tiene LO PÚBLICO de participar en la producción de la ciudad neoliberal. Nótese que European nace precisamente en 1988-89, en coincidencia bastante exacta con el arranque de una época de desregularización, digitalización y globalización en el que lo público tiende a replegarse como agente estructural en numerosos campos, incluyendo la producción de vivienda y ciudad.

La tesis postula que European, a través de sus procesos de implementación, ha servido como un importante laboratorio para repensar y experimentar el rol de los agentes públicos en la producción de la ciudad, alternativos a los antiguos modelos de posguerra de promoción pública, y también a los modelos PPP (Public-Private-Partnership) de pura delegación, tan frecuentes son hoy día.

La tesis comienza mostrando, a través de un estudio histórico centrado en casos concretos, cómo European es heredero de los programas de innovación que dieron nacimiento a la vivienda pública en Francia hace poco más de cien años. El principal hilo conductor de esta historia reside precisamente en la experimentación a través de las propias realizaciones de la ciudad. Esta experimentación (urbanística, tipológica tecnológica y, a partir de los años

9:00

Mesa 03: Herramientas de proyecto y pedagogías_Almudena Ribot y Sergio de Miguel

PEDAGOGÍAS EN-CUADRADAS. El caso de OFFICE KGDVS (2011-2020). Del ready-made al remake

David Robles (Alumno mpaa)

.....

60, también social) con el proyecto de ciudad dio lugar a los primeros Grands Ensembles, pero también a importantes programas posteriores como las REX (Realisation Expérimental) o los concursos PAN, directos precursores de European.

A partir de ahí, la tesis filtra una serie de casos de estudio de escala y complejidad urbana, que hayan generado tejidos urbanos, y que analiza desde el punto de vista de la agencia. Por último, el trabajo destila un catálogo de agentes, instrumentos y modos a través de los cuales lo público es capaz de asumir un rol relevante en la construcción del hábitat y de la ciudad.

9:40

Mesa 03: Herramientas de proyecto y pedagogías_Almudena Ribot y Sergio de Miguel

MULTIPLAYER CITIES. Las implementaciones de European y la innovación a través de la producción experimental de la ciudad

Luis Basabe Montalvo

Director: Emilio Tuñón Álvarez

Preguntas para conversar:

- 1) Valor de las herramientas tradicionales de la arquitectura para describir PROCESOS complejos. ¿Cómo trascenderlas?
- 2) ¿Cómo se puede introducir en la docencia la NEGOCIACIÓN como uno de los principales ingredientes del proyecto contemporáneo?
- 3) El concepto "herramientas de proyecto" se ha usado a menudo para levantar confortables BARRERAS DISCIPLINARES en torno a nuestra actividad. Pero muchas de estas barreras se muestran como limitaciones importantes a la hora de proyectar la ciudad contemporánea, y desconectan a la arquitecta o arquitecto de sus complejísticas redes neuronales. ¿Cómo se pueden romper esas barreras, dejando entrar conocimientos/capacidades externas y "dejando salir" al propio arquitecto a enriquecer su propio rol?

Mesa 03: Herramientas de proyecto y pedagogías_Almudena Ribot y Sergio de Miguel

Lo doméstico como campo de pruebas. Objetos, procesos y experimentos de OMA/Rem Koolhaas 1985–2005

Enrique Zarzo Martínez

Director: Nicolás Maruri Mendoza

Imagen facilitada por el investigador

Rem Koolhaas siempre ha declarado su interés en abordar proyectos de programa domésticos, de reducido tamaño, en los que encuentra un campo de investigación de igual valor a los de la gran escala.

Entre mediados de los años 80 y mediados del 2000 se desarrollaron en OMA una serie de 13 proyectos de casas unifamiliares de las cuales solo se construyeron cuatro. El resto de las propuestas se quedaron en proyectos desarrollados en estadios más o menos avanzados, pero con suficiente información como para poder construir casos de estudio valiosos.

La aproximación desprejuiciada e irónica de Koolhaas a la arquitectura da como resultado alternativas proyectuales, ejemplos eclécticos y originales de propuestas de proyecto en estados embrionarios e intermedios del proceso, que no suelen mostrarse y que, presentadas desde un punto de vista crítico, constituyen una fuente importante de referencias desde el punto de vista operativo y de aproximación al proyecto.

Desde el punto de vista operativo, el trabajo busca reflexionar sobre los métodos empleados y las soluciones formales propuestas a partir de la documentación original obtenida de las diferentes fuentes, y de los análisis críticos de Koolhaas a través de los dibujos y faxes que describen los procesos y llevan a elegir unas opciones o a descartar otras.

Todo ello permite entender la evolución de cada una de las propuestas y, en este sentido, cuáles son los intereses de la oficina, cómo se maneja, se produce y se intercambia la información y cuál es el campo referencial de OMA en un determinado momento y circunstancia.

Desde lo proyectual, veremos que los proyectos de las casas, además del valor que tienen en la visión doméstica, desde un aporte al tipo en sí, ofrecen una respuesta transgresora en lo puramente arquitectónico, como respuesta formal.

37

Preguntas para conversar:

- 1) Metodología
- 2) Selección / Ampliación de casos de estudio.
- 3) Relación herramientas de proyecto / objeto
- 4) Cómo enfocar la documentación desde un punto de vista instrumental.
- 5) Perfil del doctorando.

40

11:00

Mesa 03: Herramientas de proyecto y pedagogías_Almudena Ribot y Sergio de Miguel

Campos de Refugiados: de la temporalidad a la permanencia. Atlas de África Subsahariana y del Área del Mediterráneo

Juana Canet Roselló

Director: Ginés Ignacio Garrido Colmenero

Imagen facilitada por la investigadora

La tesis plantea, en definitiva, hacer un recorrido por la historia de las ideas de los proyectos domésticos de OMA/Rem Koolhaas, para en primer lugar, estudiar cómo afectan esos procesos al objeto arquitectónico. Y, en segundo lugar, hacer una lectura y análisis transversal entre ellos vislumbrando cuáles de los aspectos de la arquitectura de OMA son característicos de las viviendas unifamiliares y qué aportan estos proyectos al imaginario de su obra.

38

El campo es una solución temporal, un espacio diseñado para resolver la emergencia y acoger a las personas refugiadas que huyen de una situación violenta, pero debido a la situación endémica de los conflictos, permanecen en el tiempo en una “temporalidad permanente” cuya media actual es de 26 años. Globalmente el 40% de las personas refugiadas son acogidas en campos, sin embargo en África Subsahariana ese porcentaje sube al 80%. El número de refugiados aumenta drásticamente cada año y debido al cambio climático se espera que éste crezca exponencialmente.

Esta tesis investiga el dispositivo del campo de refugiados en su totalidad y su objetivo general es proponer una herramienta de diseño que permita mejorar el campo, solución pensada para responder a una emergencia “temporal”, para que se convierta en un asentamiento urbano integrado con vocación permanente.

La principal hipótesis de la tesis es que el factor del tiempo es la variable de diseño más relevante a considerar de la que dependen el resto de los factores que determinan el campo.

Para ello se definen los siguientes objetivos específicos:

O.E. 1: Definir cuáles son las dimensiones que definen un campo vs un asentamiento integrado

O.E. 2: Precisar cuáles son los factores políticos, socio-económicos y físico-espaciales que caracterizan el campo

O.E.2: Especificar cómo se pueden medir estos factores y los rangos óptimos

Para ello, se utiliza el método de los casos de estudio, y se realiza un Atlas de campos de África Sub-sahariana y el Mediterráneo y un análisis comparativo de los mismos. De entre ellos se seleccionan nueve casos de estudio representativos situados en seis países y de manera proporcional en ambas áreas.

41

39

42

El marco de análisis se formaliza mediante una descripción escrita y gráfica de la información obtenida estructurada en diferentes escalas de trabajo [macro, meso, micro] y en cada una de ellas se definen los contextos de análisis [políticos, legales, sociales, económicos y físico-espaciales] y los ámbitos o factores que los determinan.

Esta estructura desarrolla una matriz de evaluación que permite conocer mediante la definición de indicadores en qué medida estos factores influyen. Esta matriz permite cruzar los datos y obtener conclusiones

Preguntas para conversar:

- 1) La tesis propone una herramienta de proyecto y de evaluación para priorizar las necesidades de un campo para convertirlo en asentamiento integrado. Para ello utiliza una matriz, en la que se definen tres escalas de actuación [escala Macro: de territorio, escala Meso: escala de ámbito urbano que pone en relación el campo con la comunidad local, y la escala Micro: la escala urbana y arquitectónica del campo]. En cada una de estas escalas se definen en los contextos: legal, político, socio-cultural y físico, los factores que los determinan. A cada uno de estos factores se les asigna un indicador y se definen sus variables, y a cada indicador se les asigna un rango de valores que aporta una serie de puntos: crítico [0 puntos], emergencia [1 punto], básico [2 puntos], bueno [3 puntos] y avanzado [4 puntos]. Para algunos indicadores a la hora de definir los valores, es complejo, ya que cuesta dar un valor, o ser categóricos, porque dependen del contexto y éste es variable, teniendo en cuenta que el área de estudio es la zona del Mediterráneo y África Subsahariana. ¿Cómo creéis que se puede enfocar esta matriz? ¿Es un trabajo en sí mismo y objeto de otra tesis? ¿Es el trabajo principal de esta investigación y me debería dedicar más a fondo?
- 2) Se justifica de donde se han obtenido los indicadores, sin embargo algunos los he generado yo, basándome en las guías de diseño que establece ACNUR o el Manual de Esfera. ¿Puede ser considerado suficientemente riguroso? O ¿puede ser objeto de crítica feroz?
- 3) Por otro lado en la matriz cubro muchas áreas, de las que no soy experta, pero sobre las que he leído y que creo que es interesante considerar. ¿Me debería restringir al espacio físico?
- 4) La tesis es una tesis proyectual y especulativa, es decir se vale de casos de estudio muy

distintivos en localización y características urbanas diferentes con el objeto de extraer una herramienta de evaluación y de diseño completa que se planteen todas las cuestiones. ¿Este tipo es adecuado?

11:40

Mesa 03: Herramientas de proyecto y pedagogías_Almudena Ribot y Sergio de Miguel

Transmisión ideológica en contextos académicos: el papel del taller arquitectónico como herramienta de formación de discurso

José Coba (Alumno MPAA)

9:00

Mesa 04: Habitat y domesticidad_Eva Hurtado y Isabel Rodríguez

Pueblos de demencia y salas de reminiscencia. Arquitectura para mantener la memoria.

Ara González Cabrera

Directores: Emilio Tuñón Álvarez y María Langarita Sánchez

Imagen facilitada por la investigadora

Perder la memoria.

Lo que más preocupa a los mayores de 65 años de cara a futuro es perder la memoria. Arquitectura y memoria están íntimamente ligados. La casa de la infancia es el primer escenario de la memoria. La habitación propia, el hogar, se convierte en ese lugar identitario donde cobijarse y almacenar los objetos, y los recuerdos, de una vida.

Sin la memoria, perdemos nuestra identidad.

Existe una arquitectura terapéutica cuyo objetivo es mantener la memoria en personas con deterioro cognitivo: son las salas de reminiscencia y los pueblos de demencia.

La "terapia de reminiscencia", es frecuentemente utilizada en psicología, y consiste en una conversación en la que se trata de hacer recordar al paciente eventos del pasado mediante objetos materiales, fotografías, videos o sonido.

Las "salas de reminiscencia" suelen ser pequeñas estancias en residencias de mayores, donde la terapia de reminiscencia se lleva al espacio completo de una habitación. Una especie de museo con objetos antiguos.

Los "pueblos de demencia" son centros asistenciales de nueva planta, en los que esta estrategia se extiende hacia la réplica de un pequeño pueblo, y en los que es posible el movimiento libre de los residentes; quienes llevan una vida "normal" con apoyos.

Esta formulación de modelo residencial ha surgido en la última década en el contexto de una especialización creciente en el cuidado de personas mayores dependientes. Existe una división clara entre los defensores de "una vivienda para toda la vida" y los de "una vivienda para cada etapa de la vida". Entre la vivienda propia y la residencia de ancianos afloran una multiplicidad de formas de habitar cuyo atractivo radica en la ambigüedad de su formulación. Los pueblos de demencia siguen suponiendo una institucionalización, pero edulcorada con altas dosis de simulación y representación.

Preguntas para conversar:

1) Tanto Isabel como Eva han investigado sobre la vivienda social del siglo XX. La organización de una vivienda dibuja con tabiques un orden de relación entre los usuarios convivientes. Desde sus experiencias e investigaciones, ¿cuál es la organización que se dibuja en las plantas de la vivienda moderna que han analizado? ¿son viviendas pensadas para el hombre productivo y la mujer cuidadora? ¿qué atención se le presta a las personas mayores y personas dependientes?

2) Desde la perspectiva de Isabel, ¿Qué diferencias se producen entre la vivienda social moderna en Madrid y Róterdam? ¿Qué atención se le presta al usuario mayor y dependiente en cada uno de los casos?

3) Los nuevos modelos de vivienda para personas con deterioro cognitivo, -impulsados desde el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados-, tratan de replicar el ambiente de un hogar, eliminando el carácter institucional de las residencias convencionales. Desde vuestro punto de vista, ¿qué aspectos son imprescindibles para generar espacios con carácter domésticos en estos centros? ¿cómo puede la arquitectura doméstica activar la memoria de los usuarios?

9:40

Mesa 04: Habitat y domesticidad_Eva Hurtado y Isabel Rodriguez

Campos de Refugiados: de la temporalidad a la permanencia. Atlas de África Subsahariana y del Área del Mediterráneo

Juana Canet Roselló

Director: Ginés Ignacio Garrido Colmenero

Imagen facilitada por la investigadora

49

El marco de análisis se formaliza mediante una descripción escrita y gráfica de la información obtenida estructurada en diferentes escalas de trabajo [macro, meso, micro] y en cada una de ellas se definen los contextos de análisis [políticos, legales, sociales, económicos y físico-espaciales] y los ámbitos o factores que los determinan.

Esta estructura desarrolla una matriz de evaluación que permite conocer mediante la definición de indicadores en qué medida estos factores influyen. Esta matriz permite cruzar los datos y obtener conclusiones

Preguntas para conversar:

A lo largo de la investigación he tratado los siguientes temas sobre el hábitat y la domesticidad en los campos, que me gustaría comentar.

1) El campo es criticado en algunos casos por ser espacios construidos aisladamente en zonas rurales como un espacio de viviendas sin centro. El espacio del campo está conformado en un alto porcentaje por alojamientos. Algún académico ha criticado el campo comparándolo a una “sprawl city”, dotado de un tejido hiper extenso sin centro urbano. Campos que siguen este modelo serían el campo de Dadaab, de Kakuma, Bidi Bidi, Ajuonk Thok, etc. El tejido se diferencia por la existencia de algunas calles comerciales, donde cada comunidad (los mercados etíopes, somalís, chinos, burundeses, sur-sudaneses) se identifica a través de sus mercados. El arquitecto que diseña estos campos es cómplice y responsable de este lugar, del que por otro lado, si se desapareciera la ayuda internacional sería realmente complicada la subsistencia.

2) El propio habitar del campo y el desarrollo de las acciones diarias de las personas en él, transforma los espacios de alojamiento inicialmente temporales en espacios domésticos. Los habitantes mueven las viviendas para juntarse con sus allegados, las modifican, las adecuan culturalmente al tipo de vivienda que necesitan, las amplían sin que ninguna organización en el campo se pueda interponer a ello. Por ejemplo, la vivienda en hilera inicial colocada en una trama rectangular, es modificada por sus habitantes juntando varias “caravans” o contenedores, generando un patio interior de uso privado cerrándose al exterior, como es el caso del campo de Zaatari, o juntando dos contenedores separados por un patio lineal en el caso del campo de Azraq y realizando otras ampliaciones, a costa de apropiarse del espacio público. Se reconoce que una de las primeras acciones de la persona refugiada que realiza en el campo es la construcción de un cerramiento, para ganar privacidad y protección en su solar.

52

El campo es una solución temporal, un espacio diseñado para resolver la emergencia y acoger a las personas refugiadas que huyen de una situación violenta, pero debido a la situación endémica de los conflictos, permanecen en el tiempo en una “temporalidad permanente” cuya media actual es de 26 años. Globalmente el 40% de las personas refugiadas son acogidas en campos, sin embargo en África Subsahariana ese porcentaje sube al 80%. El número de refugiados aumenta drásticamente cada año y debido al cambio climático se espera que éste crezca exponencialmente.

Esta tesis investiga el dispositivo del campo de refugiados en su totalidad y su objetivo general es proponer una herramienta de diseño que permita mejorar el campo, solución pensada para responder a una emergencia “temporal”, para que se convierta en un asentamiento urbano integrado con vocación permanente.

La principal hipótesis de la tesis es que el factor del tiempo es la variable de diseño más relevante a considerar de la que dependen el resto de los factores que determinan el campo.

Para ello se definen los siguientes objetivos específicos:

O.E. 1: Definir cuáles son las dimensiones que definen un campo vs un asentamiento integrado

O.E. 2: Precisar cuáles son los factores políticos, socio-económicos y físico-espaciales que caracterizan el campo

O.E.2: Especificar cómo se pueden medir estos factores y los rangos óptimos

Para ello, se utiliza el método de los casos de estudio, y se realiza un Atlas de campos de África Sub-sahariana y el Mediterráneo y un análisis comparativo de los mismos. De entre ellos se seleccionan nueve casos de estudio representativos situados en seis países y de manera proporcional en ambas áreas.

50

3) Existe una adecuación constructiva a las raíces culturales de las personas refugiadas en sus viviendas. En cada campo y dentro del propio campo se diferencian construcciones distintas. Por ejemplo, la vivienda de la tribu de los Kunama y de los Tigriña en Shimelba se diferenciaba tanto por su forma en planta como por su construcción, el uso de adobe o no para los muros, el tipo de cubierta o la propia forma de la vivienda.

Debido que en los campos muchas de las personas han ido a trabajar fuera (aunque sea ilegalmente) y han tenido que dejar a sus hijos con familiares y amigos en el campo. Este hecho se identifica porque en la misma parcela existen distintas construcciones, donde el grupo familiar es diferente de noche que de día. De día todas las personas se congregan en el mismo familiar donde cocinan y todos se ayudan, por la noche los niños se reparten en las construcciones de la misma parcela.

4) Aunque en gran medida las soluciones constructivas en los campos de refugiados son muy precarias y las condiciones de habitabilidad en general son de hacinamiento, sobre todo en aquellos campos más antiguos, con límites de expansión fijos, como es el caso de Chatila [Beirut]. En algunas ocasiones, la precariedad del contexto es tan alta que el campo puede funcionar como un lugar bueno de congregación y un espacio para ganarse la vida. En el caso de Chatila, el campo actúa como un atractor de personas vulnerables que quieren vivir en el centro de la ciudad pero que no pueden pagar viviendas más caras. Los refugiados de esta manera actúan como propietarios “informales” y se instala un mercado de segunda mano de alquiler de viviendas.

Esto mismo ocurre en Kakuma, donde las personas sobre todo en los distritos más antiguos, alquilan sus casas.

53

51

54

Mesa 04: Habitat y domesticidad_Eva Hurtado y Isabel Rodriguez

La arquitectura de lo feo y ordinario del estado de bienestar

Juan Andrés Buedo García

Directores: Andrés Cánovas Alcaraz y Sálvora Feliz Ricoy

Imagen facilitada por el investigador

En palabras de Enrique Walker, la expresión de lo ordinario “incluye la arquitectura que la propia arquitectura excluye”. Es decir, todos aquellos objetos o condiciones de la alteridad que la propia disciplina declara fuera de su territorio y contra los que define sus límites. Hablamos de aquellas arquitecturas replicantes, de seriación, procedentes de un mismo imaginario prototípico, propias del Estado de bienestar. Aquellas construcciones promovidas por un modelo de urbanismo de dispersión impulsado por la figura del PAU (Plan de actuación urbanística). Erigidas durante la burbuja inmobiliaria y que evidencian formas y patrones de habitar estandarizados. Un modo de hacer arquitectura y urbanismo que regulariza, ordena, replica, simplifica y, por ende, “afea” el territorio. Pero que también, a sabiendas de que la arquitectura no es aséptica y neutral, y como bien sostiene David Harvey, promueve un modelo de desarrollo urbano que educa y transforma nuestra forma de vivir y no solo crea el espacio en el que nos movemos, sino también el tiempo. El tiempo de la arquitectura de lo feo y ordinario.

Así pues, este trabajo de investigación versará en el estudio del posible origen y deriva de estas arquitecturas de lo feo y ordinario, y más específicamente, se centrará en la vivienda colectiva de promoción privada de la ciudad de Madrid del año 1990 al año 2008. Es decir, se tomará la capital española como muestra global y ejemplo totalizador de la vorágine arquitectónica y sin sentido del Estado de Bienestar español.

En acotación, y en base a la franja temporal trazada, se pondrá lupa en los PGOU's (Planes Generales de Ordenación Urbana) de 1993 y 1997 y, más concretamente, en los PAU's aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.

Tras un concienzudo proceso de mapeado y búsqueda de condiciones tipológicas similares o de igualdad, estas viviendas colectivas de promoción privada serán muestreadas dentro de un Atlas gráfico de cara a su mayor frecuencia de aparición en los PAU's. Con ello, se establecerá nuestro campo de análisis.

Arquitecturas de vivienda colectiva a las que se les procederá a realizar el consiguiente análisis topológico que implicará una labor de redibujado, de definición gráfica y estadística, siempre dentro de un contexto teórico. El cual nos llevarán a la fase de las conclusiones que no es otra que el Catálogo del Ordinario del Estado del Bienestar. Un catálogo encargado de destripar, a modo de resumen, las claves de como la arquitectura ordinaria no es un concepto o manifestación aséptica, sino que, como cualquiera otra, responde a una serie de factores y/o características sociales, políticas y económicas: Una expresión cultural de nuestro tiempo, digna de análisis y crítica pese a su distanciamiento con la academia.

Preguntas para conversar:

- 1) A día de hoy, en arquitectura doméstica, dado un contexto social tan divergente, ¿tiene algún sentido pensar en prototipos?
- 2) Conectando con la anterior pregunta. La cotidianidad está abierta a la transgresión, a situaciones fuera de contexto. ¿Sucede lo mismo con la arquitectura masivamente publicada en las revistas de arquitectura? Tan meticulosa, tan comprometida con la estética y la imagen... Por lo general, se tiende a publicar proyectos recientemente ejecutados o incluso sin ejecutar, donde prima el diseño y el grafismo sobre la función o uso veraz de lo así ejecutado. ¿No sería de mayor interés para nuestra evolución y crítica profesional hacer publicaciones de proyectos que llevan funcionando durante unos cuantos años para hacer un juicio ulterior más certero? ¿Por qué no se da la posibilidad? (especialmente en vivienda)
- 3) En este sentido, y conectando con la anterior cuestión: ¿Son las revistas de arquitectura un modo de expresión eficaz del hábitat actual?
- 4) y 5) A sabiendas de que en la actualidad se plantean 33 géneros sexuales, ¿de qué manera puede interceder en la domesticidad o comprometer en su diseño espacial la sexualidad en sus múltiples facetas? ¿el rol sexual estandariza el hábitat? O, ¿son los objetos quienes determinan la especificidad del habitar y la arquitectura tiende hacia la neutralidad?

Mesa 04: Habitat y domesticidad_Eva Hurtado y Isabel Rodriguez

El comedor en el interior doméstico contemporáneo

Alfonso Bucheli (Alumno MPAA)

.....

Mesa 04: Habitat y domesticidad_Eva Hurtado y Isabel Rodriguez

Extensiones : Industria Extractiva

Diego Gonzales (Alumno MPAA)

.....

Campos de Refugiados: de la temporalidad a la permanencia. Atlas de África Subsahariana y del Área del Mediterráneo

Juana Canet Roselló

Director: Ginés Ignacio Garrido Colmenero

Imagen facilitada por la investigadora

El campo es una solución temporal, un espacio diseñado para resolver la emergencia y acoger a las personas refugiadas que huyen de una situación violenta, pero debido a la situación endémica de los conflictos, permanecen en el tiempo en una “temporalidad permanente” cuya media actual es de 26 años. Globalmente el 40% de las personas refugiadas son acogidas en campos, sin embargo en África Subsahariana ese porcentaje sube al 80%. El número de refugiados aumenta drásticamente cada día y debido al cambio climático se espera que éste crezca exponencialmente.

Esta tesis investiga el dispositivo del campo de refugiados en su totalidad y su objetivo general es proponer una herramienta de diseño que permita mejorar el campo, solución pensada para responder a una emergencia “temporal”, para que se convierta en un asentamiento urbano integrado con vocación permanente.

La principal hipótesis de la tesis es que el factor del tiempo es la variable de diseño más relevante a considerar de la que dependen el resto de los factores que determinan el campo.

Para ello se definen los siguientes objetivos específicos:

O.E. 1: Definir cuáles son las dimensiones que definen un campo vs un asentamiento integrado

O.E. 2: Precisar cuáles son los factores políticos, socio-económicos y físico-espaciales que caracterizan el campo

O.E.2: Especificar cómo se pueden medir estos factores y los rangos óptimos

Para ello, se utiliza el método de los casos de estudio, y se realiza un Atlas de campos de África Sub-sahariana y el Mediterráneo y un análisis comparativo de los mismos. De entre ellos se seleccionan nueve casos de estudio representativos situados en seis países y de manera proporcional en ambas áreas.

Preguntas para conversar:

1) Una dimensión de análisis de mi tesis es el campo entendido como un espacio de control gubernamental o control humanitario vs. el asentamiento como espacio de empoderamiento de la persona refugiada. Es decir, en la tesis se conceptualiza sobre qué es un campo, y por contraposición al mismo se conceptualiza sobre qué es un asentamiento. Por un lado, el campo es un lugar diseñado para ayudar a las personas a suplir sus necesidades básicas y donde el gobierno humanitario o local controla a las personas. Por el contrario, en el extremo opuesto al campo, está el asentamiento que es un espacio de formación de personas participativas con suficiente poder para tomar decisiones sobre su vida y sobre el espacio urbano en el que viven.

¿Cómo se puede incentivar la participación del espacio del campo, teniendo en cuenta que es un espacio que debido a la emergencia se construye rápidamente y se organiza antes de que las personas lleguen, y que una vez que han llegado ahí, adaptarlo a sus necesidades culturales y sociales, puede entrar en conflicto con las necesidades de control del gobierno humanitario?

2) Analizo en mi tesis nueve campos de distinta duración, desde Shatila [Beirut]: campo de palestinos de 70 años de permanencia, a los campos de Kenia [Dadaab y Kakuma] y Etiopía [Shimelba] de 30 años, o campos más recientes en Sudán del Sur [Ajuong Thok], Uganda [Bidi- Bidi] y Jordania [Azrak y Zaatar] de 10 años de duración, o Kenia [Kalobeyei] un campo de siete años de duración. Algunos de estos campos, sobre todo los más antiguos, el estado en el que se encuentran es de una materialidad similar al contexto urbano en el que se encuentran. La construcción e incluso la transformación de los campos la han realizado sus habitantes en sus actividades cotidianas, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones urbanas de los campos existentes de larga duración desde la participación de las personas que residen ahí?

La arquitectura como dispositivo: prácticas para una subversión del discurso

Lucía Gutiérrez Vázquez

Directores: Atxu Amann y Alcocer y Javier Frechilla Camoiras

Imagen facilitada por la investigadora

El análisis de los imaginarios asociados en el tiempo a la noción de paisaje facilita su consideración como instrumento ideológico y permite indagar en los modos en los que los seres humanos se relacionan con los ecosistemas más que humanos.

Estudiar el 'paisaje' como dispositivo de poder permite tomar conciencia de todos aquellos procesos internos que bajo un manto estetizado "verde" revelan un acercamiento sentimental a lo natural que oculta prácticas medioambientales destructivas ligadas a intereses económicos.

El entendimiento del paisaje como una caja negra permite sacar a la luz los mecanismos internos de este concepto y se configura como un procedimiento crítico y necesario para abordar investigaciones que requieren desvelar cada una de las narrativas que componen el discurso humanista antropocéntrico de poder y dominio sobre la Naturaleza, desde un planteamiento dualista de la realidad.

Al mismo tiempo, la condición mediadora del 'paisaje', el análisis de sus controversias y su modulación hacia 'lo menor', permiten cuestionar este planteamiento dualista (naturaleza/sociedad, humano/no-humano, campo/ciudad, sujeto/objeto, ficción/realidad).

Lo más-que-humano aparece como posible clave subversiva a través de una serie de prácticas arquitectónicas que pueden activar una relectura del territorio habitado y reivindicar otros usos del espacio y el tiempo diferentes a los que se imponen bajo condiciones capitalistas de producción.

Preguntas para conversar:

- 1) ¿qué prácticas establecen relaciones entre una percepción del mundo más-que-humana y lo 'afectivodisidente'?
- 2) ¿es por definición lo 'más-que-humano' disidente?
- 3) ¿podemos pensar en prácticas comunitarias que problematicen la idea construida de "Naturaleza" como 'decorado' pasivo y controlable?
- 4) ¿qué tipo de cambios urbanos pueden producir las prácticas de soberanía alimentaria?
- 5) ¿la participación comunitaria y lo 'afectivodisidente' necesariamente tienen una traducción material/ efectos en la configuración espacio-temporal del entorno urbano? ¿o es un cambio material-arquitectónico lo que activa una acción disidente?

(¿el huevo o la gallina?)

67

El Guggenheim Helsinki surge de la intersección entre los tres relatos: (1) el concurso oficial de arquitectura, (2) la convocatoria de un nuevo concurso para un museo alternativo y (3) el espacio expositivo como plataforma digital. Pero es el análisis de los puntos de fricción entre cada uno de ellos el que permite desbordar la especificidad del caso de estudio. Porque la investigación desvela una reflexión que relaciona (1) ideología, (2) conflicto y (3) museo.

Con el término (1) ideología se describe el discurso teórico que subyace bajo la implementación del modelo Guggenheim, el relato que sostiene la Institución norteamericana, así como los mecanismos de difusión utilizados para conseguir su implantación en Helsinki. El (2) conflicto es inherente a toda estructura de poder. El concurso oficial respaldado tanto por los representantes del Ayuntamiento de la capital finesa como por los de la Fundación estadounidense es cuestionado por los organizadores del concurso alternativo The Next Helsinki. La disputa, más allá de cuestiones concretas, gira en torno a debates más amplios como el modelo económico y de ciudad o la confrontación entre lo global frente a lo local. Por último, la arquitectura del (3) museo se reformula en pleno siglo XXI: la Fundación Guggenheim entiende el museo como un edificio icónico que coloniza las ciudades en las que se inserta, Michael Sorkin vincula el concepto de arte al de cotidianidad y la exposición en formato virtual -Ázone Futures Market- es inmaterial, volátil, instantánea, intangible y ligera.

El análisis de estas tres categorías -ideología, conflicto y museo- así como las transferencias que se producen entre ellas, permite trascender el límite específico en el que se inserta el caso de estudio. El objetivo de la investigación es comprender el papel que desempeña la disciplina arquitectónica en nuestros días. Una disciplina no ajena a la complejidad de la sociedad contemporánea en la que se inserta y en la que opera sin atisbo de neutralidad. En este contexto emerge el Guggenheim Helsinki como dispositivo cultural en el confluyen contradicciones de índole económica, social y política.

70

10:20

Mesa 05: Participación y disidencia_Mauro Gil-Fournier y Natalia Matesanz

Guggenheim Helsinki [2008-2016] Ideología, Conflicto y Museo

Jesús Utrillas Acerete

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

68

Preguntas para conversar:

- 1) En septiembre de 2014 se lanza el concurso de arquitectura The Next Helsinki, una convocatoria de ámbito internacional para la búsqueda de alternativas a la construcción del museo Guggenheim en la capital finesa. Está impulsado desde las plataformas Checkpoint Helsinki, Terreform y Global Ultra Luxury Faction (GULF), todas ellas asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuáles consideráis que son los puntos de fricción o de acuerdo -si es que existiesen- entre las organizaciones de carácter gubernamental y aquellas que operan al margen del estado?
- 2) The Next Helsinki recibe el apoyo de figuras destacadas del ámbito académico como Michael Sorkin, Juhani Pallasmaa, Mabel O. Wilson, Sharon Zukin o Miguel Robles-Durán. ¿Es posible impulsar la participación ciudadana desde la academia o se trata de esferas que transitan de manera independiente y no simultánea?
- 3) El texto de la convocatoria de The Next Helsinki anima a presentarse al concurso tanto a arquitectos como a urbanistas, paisajistas, artistas, ecologistas, activistas, poetas o políticos. Se registran un total de 219 propuestas de 37 países diferentes. Cuando se habla de participación, ¿necesita la arquitectura aliarse junto a otras disciplinas para desbordar su propio marco de actuación?
- 4) En conversación por vía email, Kaarin Taipale -arquitecta y miembro del Social Democratic Party- recuerda la votación del 30 de noviembre de 2016 a través de la cual los 85 miembros de Helsinki City Council decidirían acerca de la construcción del museo. El pleno de más de cinco horas de duración fue retransmitido en directo en bares y cafeterías de la ciudad. ¿Cómo es posible canalizar ciertas reivindicaciones hacia sectores tradicionalmente poco movilizadas? ¿La participación ciudadana adquiere mayor calado social en cuestiones de clase o en temas identitarios?

71

5) Por último, durante estas semanas estoy realizando entrevistas a los actores directos vinculados con el caso de estudio. Quería consultaros sugerencias en base a la metodología a utilizar, bibliografía al respecto o consideraciones en torno a la entrevista como herramienta de investigación.

69

72

MULTIPLAYER CITIES. Las implementaciones de Europan y la innovación a través de la producción experimental de la ciudad

Luis Basabe Montalvo

Director: Emilio Tuñón Álvarez

Socrates Stratis

A lo largo de sus más de treinta años de historia, el programa Europan ha sido un referente en el panorama de la innovación en arquitectura, urbanismo y paisajismo. Esta innovación no se ha dado sólo a través de las propuestas del concurso, que constituyen su cara más visible, sino que también ha sucedido a través de los procesos de implementación de las propuestas ganadoras. En efecto, la realización de los proyectos ganadores de Europan ha servido a menudo de laboratorio y catalizador de diferentes aspectos de la praxis de la arquitectura y el urbanismo, referentes a la temática de los propios proyectos, a las herramientas proyectuales y a su propia agencia.

De todos los aspectos en los que Europan haya podido servir como entorno de innovación, la presente tesis se centra en el rol que ha asumido a la hora de explorar los modos que tiene LO PÚBLICO de participar en la producción de la ciudad neoliberal. Nótese que Europan nace precisamente en 1988–89, en coincidencia bastante exacta con el arranque de una época de desregularización, digitalización y globalización en el que lo público tiende a replegarse como agente estructural en numerosos campos, incluyendo la producción de vivienda y ciudad.

La tesis postula que Europan, a través de sus procesos de implementación, ha servido como un importante laboratorio para repensar y experimentar el rol de los agentes públicos en la producción de la ciudad, alternativos a los antiguos modelos de posguerra de promoción pública, y también a los modelos PPP (Public-Private-Partnership) de pura delegación, tan frecuentes son hoy día.

La tesis comienza mostrando, a través de un estudio histórico centrado en casos concretos, cómo Europan es heredero de los programas de innovación que dieron nacimiento a la vivienda pública en Francia hace poco más de cien años. El principal hilo conductor de esta historia reside precisamente en la experimentación a través de las propias realizaciones de la ciudad. Esta experimentación (urbanística, tipológica tecnológica y, a partir de los años

60, también social) con el proyecto de ciudad dio lugar a los primeros Grands Ensembles, pero también a importantes programas posteriores como las REX (Realisation Expérimental) o los concursos PAN, directos precursores de Europan.

A partir de ahí, la tesis filtra una serie de casos de estudio de escala y complejidad urbana, que hayan generado tejidos urbanos, y que analiza desde el punto de vista de la agencia. Por último, el trabajo destila un catálogo de agentes, instrumentos y modos a través de los cuales lo público es capaz de asumir un rol relevante en la construcción del hábitat y de la ciudad.

73

Preguntas para conversar:

- 1) Podría decirse que la arquitectura es demasiado grande, demasiado lenta y demasiado cara para poder desvincularse del poder. ¿Cómo puede por lo tanto la arquitectura ser verdaderamente política? ¿Tiene para ello que dejar de ser en cierto modo “arquitectura”?
- 2) En muchos aspectos, el concepto de “comunidad” se opone al de “urbanidad”. A menudo aparece como una alternativa a lo público -y por tanto a la ciudad-. De hecho, las comunidades cerradas y otras formas de territorios segregados son elementos clave para entender los procesos contemporáneos de suburbanización. (Recientemente están adquiriendo cada vez más importancia, gracias al crecimiento de numerosas retóricas del miedo). ¿Qué tipo de “comunidad” y qué tipo de “ciudad” pueden convivir? ¿Son realmente vectores opuestos?
- 3) ¿John Turner o Mike Davis? ¿Es a través de una arquitectura desde las bases o del fortalecimiento de lo público como podemos hacer una ciudad más democrática?

76

11:40

Mesa 05: Participación y disidencia_Mauro Gil-Fournier y Natalia Matesanz

Ciudades Postindustriales Decrecientes. Posibilidades del terrain vague en el espacio heterotópico

Ana Carreño Fernández de Travanco

Directores: Luis Rojo de Castro y Brent D. Ryan

Imagen facilitada por la investigadora

74

En el último tercio del siglo XX el sector industrial entraría en una continuada recesión, provocando el desmantelamiento de las principales regiones industrializadas de América del Norte y Europa Occidental. Un gran número de estas regiones cambiarían de modelo económico, transformando su actividad fundamental del sector secundario (industrial) al sector terciario (servicios), mutación que afectaría no sólo a nivel económico, sino también social, cultural, y por ende, urbanístico y arquitectónico. En el caso particular de España, la conocida como Reconversión Industrial de principios de los años 80 reproduciría estas transformaciones con gran intensidad en las principales zonas manufactureras, caracterizadas por la concentración y dependencia de la propia industria a desmantelar.

La tesis persigue, por un lado, describir y analizar el paisaje urbano a través de las transformaciones estructurales de la era posindustrial, y en particular los procesos de decrecimiento que están afectando algunas ciudades españolas. Estas urbes se enfrentan a una duplicidad crítica: una presencia «maquillada» de la economía cultural y turística, y una «contraimagen» de decadencia y fragmentación. Mientras el primero promete un resurgimiento – el artificio –, el segundo rara vez es asimilado por las autoridades locales y los propios habitantes – la heterotopía-.

Por otro lado, pretende actuar en el traspaso de un planeamiento urbano como sistema especulativo a la optimización de recursos en ciudades donde el encogimiento es una realidad desde hace décadas. De esta manera, la investigación trata de promover los aspectos socioculturales de la arquitectura contemporánea, sobre temas tan apremiantes como la contracción urbana y la cultura del decrecimiento.

77

78

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Cómo afecta la dualidad del paisaje o territorio - físico y digital - en el imaginario colectivo social?
- 2) ¿Es posible escapar de la cultura sobreinformación a la hora de concienciar socialmente sobre un lugar, ciudad, etc.?
- 3) ¿Cómo ayudan herramientas digitales a la hora de investigar sobre el paisaje?
- 4) ¿Cómo ha moldeado el capitalismo el desarrollo de los paisajes urbanos y sus consecuencias en la imagen de la ciudad? (Imagen real vs imagen proyectada en campañas, rrss, etc.)
- 5) ¿Es factible separar hoy en día la imagen de una ciudad de la proyección que tienen sobre ella la tecnología y la información?

9:00

Mesa 06: Detección de temas de publicación_David Casino y Oscar Rueda

El diseñador ambiental contemporáneo: Walt Disney Imagineering. Procesos técnicos y arquitectónicos transescalares para la alteración perceptiva.

Ana Sabugo Sierra

Director: Juan Elvira Peña

Imagen facilitada por la investigadora

79

exterior donde se superponen mecanismos arquitectónicos, dispositivos y un diseño ambiental exhaustivo para transformarlos en espacios narrativos inmersivos.

- Por último, se desgranar una serie de conceptos clave para comprender los espacios exteriores y urbanos del parque, desarrollando las llamadas 'áreas temáticas' de Disneyland. Se explora el concepto de isla, las dualidades-exterior e interior, y se explica la construcción física de varias zonas diferenciadas que representan narrativas distintas. Tras describir esta división física desde lo conceptual, se analizan trucos y técnicas para el diseño ambiental a escala urbana. Por último, se termina explorando la infraestructura logística construida bajo la superficie del parque temático. Esta parte finaliza con la puesta en relación de estos procesos técnicos con la ciudad de Los Ángeles (California), lugar donde surgió este fenómeno en primera instancia, y cómo ha ido evolucionando su relación con el paso del tiempo desde su creación hasta nuestros días.

Preguntas para conversar:

- 1) La tesis desarrolla como caso de estudio principal la arquitectura de un parque temático que, lejos de ser un ejemplo de 'arquitectura culta', se aproxima a la arquitectura popular y no pertenece a ningún autor o maestro de la arquitectura (al modo Learning from las Vegas). ¿Cómo creen los expertos que afecta esto a la forma de evaluar por pares? ¿Podría tener detractores?
- 2) ¿Cómo opinan los expertos que influyen los dibujos que aporta el autor en los procesos de evaluación por pares? Si los dibujos son atractivos, ¿tienen los autores más posibilidades de que, a pesar de tener que hacer correcciones con cambios, se publique si se está en duda que el artículo pase la fase?
- 3) ¿Cómo saber qué parte de la tesis tiene potencial para convertirse en un artículo? Porque la tesis completa normalmente se convierte en libro y sería contradictorio conformar un artículo de ella que rompa con la originalidad del libro completo.
- 4) ¿Hay alguna temática específica más susceptible de ser publicada en revistas de alto impacto (tipo Q1 y Q2) dentro de la disciplina de los proyectos arquitectónicos? Me gustaría saber si, al leer el resumen que planteo de la tesis, los expertos detectan algún tema de interés en estas cuestiones.
- 5) ¿Qué otros formatos ven los expertos como posibles en una tesis como la que estoy desarrollando más allá de los artículos en revistas, los libros o capítulos de libro? ¿Hay otros formatos que pueden ser tenidos en cuenta en agencias evaluadoras como ANECA, etc?

82

La tesis señala a Walt Disney Imagineering (WDI), un grupo multidisciplinar de arquitectos, diseñadores, cineastas, sociólogos e ingenieros, como máximo exponente de los 'diseñadores ambientales' de nuestra era. Sus procesos técnicos y la manipulación ambiental del entorno son capaces de construir espacios arquitectónicos y urbanos que fomentan comportamientos consumistas en quienes los visitan.

La primera parte del documento acota el marco teórico por el cual afirmamos que Walt Disney Imagineering es el perfecto ejemplo de diseñador ambiental contemporáneo. Se contrastan las diferentes definiciones históricas del término 'diseño ambiental' y se clasifican en tres corrientes, para así revelar cómo la empresa WDI combina todas ellas con sus técnicas contemporáneas. Esta parte también en el origen y la evolución de la empresa desde que se formó como un grupo de cineastas aficionados que construyeron el primer parque temático hasta la estructura empresarial multidisciplinar y perfectamente orquestada en la que se ha convertido. Por último, esta parte también explica cómo se relaciona Walt Disney Imagineering y el parque temático Disneyland con la genealogía de estructuras urbanas y arquitectónicas para el ocio, que han ido aumentando con el tiempo su grado de diseño ambiental y tematización: ferias, exposiciones universales, parques de atracciones y, en el último escalafón, los parques temáticos.

La segunda parte desarrolla los procesos técnico-ambientales en tres escalas de diseño que la empresa Walt Disney Imagineering implementa en los parques temáticos:

- Se analiza el dispositivo, explicando la relación dispositivo-mediación en la arquitectura. La importancia del registro del patrimonio intelectual en la sociedad americana hace posible rastrear todo tipo de inventos y modelos de utilidad que se emplean en la arquitectura del parque temático y su efecto.
- Se estudian los espacios interiores en la escala arquitectónica a través de las 'dark rides', construcciones arquetípicas de este parque temático: espacios totalmente aislados del

80

9:40

Mesa 06: Detección de temas de publicación_David Casino y Oscar Rueda

Estrategias de generación de espacio público en la ciudad europea consolidada del siglo XXI

Adelino Moreira Magalhaes

Directores: José María De Lapuerta Montoya y Fernando Rodríguez Ramírez

Imagen facilitada por el investigador

83

81

84

Se pretende revisar las estrategias de redensificación en la ciudad consolidada del siglo XXI, que hayan apostado por un desarrollo de los núcleos urbanos consolidados de forma significativamente más sostenible.

La creación de un nuevo estrato a partir de la utilización de lo que puede denominarse “espacios intersticiales” o “vacíos urbanos”, desvela una nueva manera de proyectar la ciudad, incorporando esos espacios como escenarios de una política social necesaria.

Esta tesis pretende estudiar el impacto de estos espacios mediante el estudio pormenorizado de una serie de estrategias presentes en el contexto urbano contemporáneo y la posible amplificación de estas en escenarios conocidos.

La investigación trata de identificar la importancia de los vacíos urbanos como espacios de oportunidad y la manera en que estos se transforman a lo largo del tiempo. Así, la calle, la plaza, la cubierta plana y los espacios vacantes se convierten en los nuevos escenarios donde toma forma una renovación urbana sostenible.

El trabajo se estructura en tres partes.

- La primera parte se centra en la construcción de una genealogía crítica del interés por la construcción de espacio en el paso del siglo XX al siglo XXI: su condición de derecho adquirido, el límite entre el público y lo privado y su instrumentalización como herramienta de construcción de ciudad.

-La segunda parte describe cuatro estrategias que van a provocar una transformación y una relectura del espacio urbano, teniendo como prioridad la intensificación del tejido urbano seleccionado, construyendo un nuevo paisaje artificial. Teniendo en consideración lo jurídico, lo administrativo y el ciudadano.

-La tercera parte se organiza a modo de conclusiones abiertas, presentando una reflexión acerca de las interferencias que estas estrategias han producido en la ciudad

85

10:20

Mesa 06: Detección de temas de publicación_David Casino y Oscar Rueda

Máscara y tramoya: El teatro de la ciudad de Brunelleschi a Hejduk

Abel Fernández Villegas

Director: Eduardo Prieto

Imagen facilitada por el investigador

88

contemporánea occidental, considerando especialmente la incidencia de las políticas urbanísticas, la idea de ciudad productiva y las dinámicas de participación como elementos articuladores del futuro próximo.

De esta manera se abren líneas de investigación vinculadas a los cambios en marcha dentro de la ciudad hiperdensificada contemporánea.

86

Lo teatral es un tema arquitectónico. No solo en su sentido más literal —la construcción de teatros— sino por la abundancia de metáforas teatrales que recorren las más variadas aproximaciones teóricas y críticas, o las justificaciones poéticas de numerosos proyectos.

Desde el primer tratado que nos ha llegado, el de Vitruvio —que dedica algunos capítulos de su libro quinto al teatro— la reflexión sobre arquitectura ha reservado un espacio para lo teatral.

De esta manera el teatro ha sido modelo desde el que pensar la —no en vano— representación arquitectónica o el despliegue urbano de la arquitectura.

De hecho, la representación arquitectónica moderna nace en una suerte de barraca de feriante, la que levanta —protoarquitectura teatral— Brunelleschi para mostrar las tablillas con las que demuestra su descubrimiento de la perspectiva, en un efecto ilusionista que precisa de la duplicación del espejo.

A su vez, la ciudad moderna puede enraizarse en la ciudad implícita que Serlio —escena trágica, escena cómica, escena satírica— dibuja como colección de escenografías teatrales a modo de glosa gráfica de las que ya describiera Vitruvio en su *De Architectura*. Los ecos de esta propuesta pueden leerse en la colección de personajes errantes, compañía teatral, que Hejduk despliega en sus proyectos urbanos llamados, teatralmente, mascaradas.

Brunelleschi y Hejduk son el principio y el final de una colección de relatos con los que la tesis quiere presentar la presencia de lo teatral en la historia de la arquitectura, en sus más diversos modos, como fuente de estrategias de proyecto, y en numerosos casos, como proyectos implícitos de ciudad.

89

Preguntas para conversar:

- 1) Ejemplos de fuentes que permitan identificar temas de interés actual sobre desarrollo urbano y social?
- 2) ¿Qué estrategias de desarrollo urbano se estudian actualmente?
- 3) ¿Cuál es la incidencia de la energía en el entender la ciudad del siglo XXI?
- 4) ¿La improvisación, lo marginal pueden ser entendidos como ejemplos positivos de formas de actuar del siglo XXI?

87

Preguntas para conversar:

- 1) Los ideales modernos que se basan en la “ruralización” de la vida urbana contribuyeron a generar una ciudad dispersa, poco eficiente e insostenible. ¿Pueden los nuevos ideales de sostenibilidad traer nuevos modelos de vida urbana en contacto con la naturaleza?
- 2) Ante el descrédito de modelos históricos de equilibrio entre campo y ciudad como la Ciudad Jardín o la Ciudad Lineal y la aceptación generalizada de la ciudad densa y compacta como único modelo sostenible, ¿qué instrumentos posee el urbanismo y la arquitectura para renaturalizar la vida urbana? ¿Cómo podemos llenar el vacío generado por la pérdida de modelos de referencia?
- 3) La analogía entre ciudad y cuerpo humano gravita en los cimientos de la teoría urbana y en muchas de las concepciones generalmente preconcebidas sobre la ciudad. ¿Es la analogía orgánica un factor cultural antropocéntrico propio de la modernidad? ¿Podemos debemos / superarlo?
- 4) Pese al descrédito de las propuestas utópicas modernas y su revisión crítica en los sesenta/setenta, siguen apareciendo propuestas radicales para la fundación de nuevas ciudades sobretodo en Oriente Medio. ¿Existe una relación entre política, especulación y modelos urbanos válidos en otras partes del mundo mientras que en Occidente parecen superados?
- 5) La investigación tipológica moderna en torno a la vivienda como “célula mínima” produjo una estandarización de los modelos de vivienda que apenas ha variado en los últimos cincuenta años. ¿Es posible reconfigurar la vivienda para proponer modos de vida alternativos exitosos o aquella debe responder a cambios socioculturales fuera del alcance del arquitecto?

90

Creditos de imagen: Flavia Piacenti

15:00

Mesa 07: Arte y mediación_Alejandro González y Ángela Juarraz

Reconfigurando el archivo de arquitectura: materiales informados por lógicas documentales

Tomás Rodríguez Rivero

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

Aparentemente el tamaño de un edificio medio sugiere su imposibilidad de ser almacenado en un lugar de consignación como es el archivo de arquitectura. Sin embargo, desde que la arquitectura empezó a utilizar lógicas propias de la cultura archivística y dinámicas afines al tratamiento de material documental, esta ha producido una serie de materiales informados que pueden cuestionar esa imposibilidad. La estética administrativa de los procesos de información, así como sus consecuencias técnicas y materiales, incitan a reabrir el debate sobre la posibilidad de afirmar a un edificio como archivo sin que dicho edificio esté necesariamente ligado a la función archivística. De alguna manera, entendiendo algunos de estos edificios enteros como archivos en sí mismos, podríamos evidenciar las consecuencias que tienen las prácticas que conjugan información contenida y espacio contenedor. Además, por la información que atesoran algunos de sus materiales y la tecnología a través de la cual son capaces de almacenarla; puede llegar a considerarse la posibilidad de preservar estos edificios completos —constituidos fundamentalmente por fachadas de materiales informados— en el espacio del archivo de arquitectura. Eventualmente, ante la hipotética tarea de gestionar y preservar edificios a través de sus materiales informados; cabría especular cuáles son las nuevas configuraciones espaciales y estructuras epistemológicas que el archivo de arquitectura —como espacio contenedor— permite imaginar. En consecuencia; qué sistemas de clasificación, almacenamiento y mobiliario podría además incorporar e implementar.

La investigación se enmarca en lo que podríamos denominar Archive-Led Research, que se postula como un método de investigación que recopila información y produce conocimiento empleando prácticas archivísticas y sus lógicas, espacios y profesionales asociadas como medio fundamental de indagación. Esto incluye como casos de estudio, los archivos, como espacios dedicados al almacenamiento; pero también los archivos en su acepción de fondo documental que producen los procesos de diseño en arquitectura. Es decir, aquellos fragmentos, documentos o registros que la construcción del edificio

98

99

ENCUENTROS

DE DOCTORADO

2S_Conversaciones:

mesas de investigaciones

en curso

PD en Proyectos

Arquitectónicos Avanzados

2022-2023

Sesión de tarde

15:00 a 18:30_12 de Abril 2023_Hall planta -1 de la ETSAM

Comisarias 2022/23 y 2023/24: Sálvora Feliz y Marta Toral
 Coordinador académico: Nicolás Maruri
 Secretario académico: Sergio Martín Blas

genera. En ambas acepciones, se plantea una recopilación de datos asociados a los casos de estudio mediante la aplicación metodológica de enfoques etnográficos, documentales y ecológicos.

De esta manera, la investigación tiene por objetivo dilucidar cómo se informan materiales (y bajo que estética) mediante dinámicas archivísticas y documentales; cómo son tratados, dispuestos y conservados en el archivo de arquitectura y si, por último, por su condición técnica informada requieren efectivamente de nuevas configuraciones del espacio de almacenamiento. Se enfoca desde un punto de vista técnico-tecnológico y la estructura de mobiliario afectada; desde una mirada epistemológica y el sistema de clasificación y gestión de conocimiento; y desde las políticas de preservación y su agencia a la hora de dictaminar que puede ser considerado parte de un legado o no. Si las dinámicas y características del espacio de archivo y sus prácticas asociadas rediseñan el entorno construido; eventualmente, parece necesario probar como el entorno construido y sus materiales informados por dichas dinámicas y características influyen sobre el espacio del archivo de arquitectura y sus políticas de almacenamiento y preservación.

Preguntas para conversar:

- 1) Morfología y estructura archivística (sistemas de clasificación y almacenaje) de instituciones dedicadas a funciones artísticas o de mediación cultural (amecum?)
- 2) Agencia y poder del archivo a la hora de producir discurso, legado y narrativas determinadas de las instituciones que lo albergan y preservan.
- 3) Diferencias entre archivo público y archivo privado. Políticas de acceso.
- 4) Procesos de información material (Bchromeorrego, 2012) en prácticas artísticas.
- 5) Potenciales casos de estudio, curadorxs, artistxs, instituciones, museos...vinculadxs con prácticas archivísticas o con tratamiento de material documental.

101

102

*Luz, arte y artificio. La iluminación artificial en los museos desde 1986***María Redondo Pérez**

Director: Sergio Martín Blas

Imagen facilitada por la investigadora

El radical aumento de museos y su necesidad de destacar en el entorno urbano y como una entidad cultural que fomente su consumo, unido a la evolución tecnológica entorno a la iluminación y a la proliferación de obras artísticas que utilizan la luz como medio, han cambiado por completo la relación de los espectadores con estos espacios. Si bien se ha indagado en la evolución de los museos desde la perspectiva cultural, social, del capital económico, el turismo o como elemento urbano, esta tesis plantea otro ángulo desde el que observar su evolución. Se considera el caso de los museos como un suceso radical que cataliza los procesos más exigentes de la iluminación artificial debido a las múltiples necesidades y agentes involucrados en estos espacios.

La investigación se acota desde 1986 debido a la proliferación de museos construidos a partir de esa década, y a que ese año se inventó el DMX512 permitiendo la dimerización digital de la iluminación. La iluminación artificial es un medio que se complementa y retroalimenta de las corrientes digitales y puede unir fácilmente la arquitectura digital y la física.

Se plantea que existe una transformación en el diseño proyectual de los museos actuales que procede de una evolución tecnológica implantada en los mismos a través del uso de la iluminación artificial como medio artístico. Los museos representan el caso extremo de una tendencia extrapolable a otras tipologías arquitectónicas, y, por tanto, se vuelve necesario entender lo que sucede en estos espacios.

Esta investigación busca estudiar la implantación de las herramientas y estrategias del proyecto de iluminación dentro del proyecto arquitectónico para comprender cómo ha evolucionado la arquitectura a través de nuestro entendimiento de cómo debe utilizarse la iluminación artificial. De esta forma, se fomenta la consolidación de un mayor abanico de estrategias proyectuales disponibles para los arquitectos.

*Convergencia arte-arquitectura. Escenarios en la obra de Don DeLillo.***Andrés Carretero Mieres**

Directores: María Teresa Muñoz y Fernando Quesada

Imagen facilitada por el investigador

La propuesta de Tema de Tesis que aquí se presenta aborda la presencia continuada del arte y la arquitectura en la obra o el estilo tardío del escritor estadounidense Don DeLillo (Nueva York, 1936), autor de referencia en la literatura contemporánea, que ha prestado una atención especial a la arquitectura, entendida como marco o atmósfera pero también como protagonista, y a las prácticas artísticas de las posvanguardias, vehiculizando una serie de problemáticas estético-políticas iterativas que, en ocasiones, alcanzan un estadio de síntesis o derivación. Se propone, por tanto, delimitar parte de un corpus literario para abordar su estudio desde una perspectiva crítica, visibilizando el papel que desempeña el "complejo arte-arquitectura", sus efectos sobre el contenido y la forma, en una actividad paralela: en este caso la escritura literaria. Esta propuesta de investigación implica también un ejercicio de ficción especulativa, el despliegue de una cartografía del pasado reciente que posibilite la anticipación de prácticas y modos (arquitectónicos, artísticos, literarios) por venir.

Aunque habría que remontarse al Art Nouveau primero, más tarde a la Bauhaus para indagar en la relación arte-arquitectura, en estas páginas se hace referencia al "complejo arte-arquitectura" a partir del título del libro de Hal Foster (2011). Sin embargo, nos detenemos más en eso, en el mismo título y en la polisemia del significado "complejo" (como complejidad y a la vez que como trastorno o alteración, como relación). De hecho, lo más interesante del libro de Foster es, digamos, la intuición o anticipación implícita en su título, la elección del término y no tanto su desarrollo posterior, que atiende más bien a problemáticas ya pasadas o no tan urgentes (la posible existencia de un estilo global contemporáneo, la herencia de las neovanguardias, o la reflexión sobre los medios). Si la inflación teórica era en los 70 y 80 una plusvalía necesaria en toda "arquitectura de autor", a partir del esplendor neoliberal de los años 90 parece ser, más bien, esa compleja relación con las artes... Al poner sobre la mesa esa genealogía en los inicios de la modernidad, ¿que caracterizaría al "complejo arte-arquitectura" al que hacemos referencia respecto de

- 1) Cuándo se realiza una investigación que se encuentra entre varios campos ¿Cómo se mantiene un equilibrio en el peso de cada uno?
- 2) En el momento que realizas una conexión entre obras artísticas y arquitectónicas ¿es necesario que el artista/arquitecto haya hecho mención en algún momento, o se pueden hacer esas afirmaciones de forma especulativa?
- 3) Como puedo discriminar entre coincidencias reales, y hechos, de cara a crear una teoría. ¿con un proyecto sería suficiente?

sus manifestaciones históricas? Se da un reblandecimiento de las disciplinas y del saber disciplinar que es típico de lo posmoderno o de la posmodernidad; de manera que desde los años sesenta, al menos, toda manifestación cultural "informa" o transmite información acerca del "sistema-mundo" o la coyuntura. El arte, la arquitectura, el diseño son "prácticas materiales" con las que cartografiar el presente. El arte contemporáneo, además, se alimenta siempre de lo que no es arte, canibaliza todo lo que encuentra.

Principios arquitectónicos para una ecología oscura

Fernando Meseguer Zapata

Director: Eduardo Prieto

Imagen facilitada por el investigador

Se considera que en el contexto contemporáneo de la crisis medioambiental es importante destacar como los conceptos que median y articulan la práctica de la ecología, están socialmente construidos. Surgen en momentos históricos concretos. Es decir, que no surgen de la nada, ni son evidentes por sí solos, sino que son un producto social y tienen un recorrido histórico y genealógico. Lo que le interesa a esta investigación es como estos conceptos se sintetizan y se incorporan a ensamblajes ideológicos más amplios. A lo largo del siglo XX han surgido diferentes ideologías ecológicas. Las cuales evolucionan, compiten entre sí o se combinan de diversas formas, según van respondiendo a diferentes intereses y a diferentes contextos culturales o materiales. Las ideologías predicen ciertas representaciones de la realidad y establecen programas que indican cual es la forma correcta de habitar. Cada ideología, además de constituir un sujeto, tal y como describe Althusser, lleva implícitos unos valores, y un ideal de bienestar. El diseño, según lo considera Amos Rapoport, puede ser considerado como una serie de decisiones, tomadas con el objetivo de acercar el medio a un estado "ideal". Cada decisión conlleva un juicio de valor sobre el medio, estos juicios se realizan según los valores establecidos por la ideología. En el contexto de esta investigación, se considera que los cambios que se realizan sobre el medio por motivos ecológicos no son una "restauración" o una "recuperación de lo natural" tal y como se plantea desde el ecologismo, sino que son modificaciones que llevan al medio desde un estado (1) "inicial" a un estado (2), motivadas por unos valores que se encuentran intrínsecamente ligados a ciertas imágenes ideales defendidas por ideologías concretas. Esta investigación propone el estudio teórico de la estructura común que comparten las ideologías ecológicas o medioambientales, enfatizando especialmente su uso del diseño y sus programas utópicos. El objetivo es el de identificar sus elementos o procesos clave y estructurar las relaciones entre ellos. Esto se hace partiendo de la construcción de una cronología de elementos que incluye hechos, términos, publicaciones... además de interpretaciones de esos hechos desde diferentes puntos de vista ideológicos.

115

Ciudades Postindustriales Decrecientes. Posibilidades del terrain vague en el espacio heterotópico

Ana Carreño Fernández de Travanco

Directores: Luis Rojo de Castro y Brent D. Ryan

Imagen facilitada por la investigadora

En el último tercio del siglo XX el sector industrial entraría en una continuada recesión, provocando el desmantelamiento de las principales regiones industrializadas de América del Norte y Europa Occidental. Un gran número de estas regiones cambiarían de modelo económico, transformando su actividad fundamental del sector secundario (industrial) al sector terciario (servicios), mutación que afectaría no sólo a nivel económico, sino también social, cultural, y por ende, urbanístico y arquitectónico. En el caso particular de España, la conocida como Reconversión Industrial de principios de los años 80 reproduciría estas transformaciones con gran intensidad en las principales zonas manufactureras, caracterizadas por la concentración y dependencia de la propia industria a desmantelar.

La tesis persigue, por un lado, describir y analizar el paisaje urbano a través de las transformaciones estructurales de la era posindustrial, y en particular los procesos de decrecimiento que están afectando algunas ciudades españolas. Estas urbes se enfrentan a una duplicidad crítica: una presencia «maquillada» de la economía cultural y turística, y una «contraimagen» de decadencia y fragmentación. Mientras el primero promete un resurgimiento - el artificio -, el segundo rara vez es asimilado por las autoridades locales y los propios habitantes - la heterotopía-.

Por otro lado, pretende actuar en el traspaso de un planeamiento urbano como sistema especulativo a la optimización de recursos en ciudades donde el encogimiento es una realidad desde hace décadas. De esta manera, la investigación trata de promover los aspectos socioculturales de la arquitectura contemporánea, sobre temas tan apremiantes como la contracción urbana y la cultura del decrecimiento.

118

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Qué papeles consideras que puede tener la estética en la construcción del entorno ecológico? ¿O para qué se emplea? En particular desde el punto de vista de los juicios de valor.
- 2) ¿Qué lecturas recomendaríais para un acercamiento ideológico a la arquitectura y/o la ecología?
- 3) ¿Qué consejos darías para poder acotar una investigación de este tipo para hacerla abarcable? Y, en el contexto de la ecología, ¿Cómo lidiar con la interconexión casi patológica que la caracteriza?
- 4) ¿Me recomendaríais algún caso particular que creáis que pueda ser de especial relevancia para esta investigación?

116

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Cómo influyen los factores socioculturales en el diseño y desarrollo de las ciudades y cómo equilibrar con la necesidad de conciencia ecológica?
- 2) ¿Cómo ha moldeado el capitalismo el desarrollo de los paisajes urbanos y sus consecuencias en la imagen de la ciudad? (Imagen real vs imagen proyectada en campañas, rrrs, etc.)
- 3) ¿Cómo pueden la arquitectura y las políticas urbanas fomentar el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo equitativo en las ciudades postindustriales?
- 4) ¿Es factible un decrecimiento urbano a partir de la arquitectura, por ejemplo, en ciudades en situación de declive o decrecimiento?
- 5) ¿Es necesario proteger paisajes industriales como nuevos paisajes culturales de la era moderna?

119

117

120

La tesis señala a Walt Disney Imagineering (WDI), un grupo multidisciplinar de arquitectos, diseñadores, cineastas, sociólogos e ingenieros, como máximo exponente de los ‘diseñadores ambientales’ de nuestra era. Sus procesos técnicos y la manipulación ambiental del entorno son capaces de construir espacios arquitectónicos y urbanos que fomentan comportamientos consumistas en quienes los visitan.

La primera parte del documento acota el marco teórico por el cual afirmamos que Walt Disney Imagineering es el perfecto ejemplo de diseñador ambiental contemporáneo. Se contrastan las diferentes definiciones históricas del término ‘diseño ambiental’ y se clasifican en tres corrientes, para así revelar cómo la empresa WDI combina todas ellas con sus técnicas contemporáneas. Esta parte también en el origen y la evolución de la empresa desde que se formó como un grupo de cineastas aficionados que construyeron el primer parque temático hasta la estructura empresarial multidisciplinar y perfectamente orquestada en la que se ha convertido. Por último, esta parte también explica cómo se relaciona Walt Disney Imagineering y el parque temático Disneyland con la genealogía de estructuras urbanas y arquitectónicas para el ocio, que han ido aumentando con el tiempo su grado de diseño ambiental y tematización: ferias, exposiciones universales, parques de atracciones y, en el último escalafón, los parques temáticos.

La segunda parte desarrolla los procesos técnico-ambientales en tres escalas de diseño que la empresa Walt Disney Imagineering implementa en los parques temáticos:

- Se analiza el dispositivo, explicando la relación dispositivo-mediación en la arquitectura. La importancia del registro del patrimonio intelectual en la sociedad americana hace posible rastrear todo tipo de inventos y modelos de utilidad que se emplean en la arquitectura del parque temático y su efecto.

- Se estudian los espacios interiores en la escala arquitectónica a través de las ‘dark rides’, construcciones arquetípicas de este parque temático: espacios totalmente aislados del

127

15:40

Mesa 09: Materia, técnica y energía_Ramón Gamez y Javier García-Germán

El lenguaje de los dispositivos urbanos lineales: organicismo y maquinismo

José Manuel de Andrés Moncayo

Director: Sergio Martín Blas

Imagen facilitada por el investigador

130

exterior donde se superponen mecanismos arquitectónicos, dispositivos y un diseño ambiental exhaustivo para transformarlos en espacios narrativos inmersivos.

- Por último, se desgranar una serie de conceptos clave para comprender los espacios exteriores y urbanos del parque, desarrollando las llamadas ‘áreas temáticas’ de Disneyland. Se explora el concepto de isla, las dualidades-exterior e interior, y se explica la construcción física de varias zonas diferenciadas que representan narrativas distintas. Tras describir esta división física desde lo conceptual, se analizan trucos y técnicas para el diseño ambiental a escala urbana. Por último, se termina explorando la infraestructura logística construida bajo la superficie del parque temático. Esta parte finaliza con la puesta en relación de estos procesos técnicos con la ciudad de Los Ángeles (California), lugar donde surgió este fenómeno en primera instancia, y cómo ha ido evolucionando su relación con el paso del tiempo desde su creación hasta nuestros días.

128

Esta investigación doctoral estudia los orígenes de la teoría urbana moderna, rastreando los orígenes y derivaciones de la llamada “Analogía Orgánica”, prestando especial atención al lenguaje y sintaxis lógica desarrollado por sus principales autores. Los casos de estudio analizados son las teorías urbanas lineales creadas por el madrileño Arturo Soria y Mata desarrolladas posteriormente por sus seguidores, y replicadas de manera más o menos directa durante buena parte del siglo XX.

La analogía de la ciudad con un organismo vivo recorre la teoría urbana moderna desde sus orígenes y está presente en la manera en la que pensamos la ciudad y nos referimos a los fenómenos urbanos. Arturo Soria y Mata, creador del concepto de Ciudad Lineal, será además uno de los primeros responsables de la generalización de la analogía entre ciudad y organismo vivo. Importando el término de la sociología de Herbert Spencer y conectándola con la teoría urbana de Ildelfonso Cerdá. El lenguaje orgánico desarrollado por Arturo Soria y Mata y sus seguidores, será difundido a través de la revista La Ciudad Lineal (Madrid, 1897), primera publicación periódica del mundo centrada en temas urbanos, y vehículo de difusión del lenguaje e ideas de Soria internacionalmente.

El objetivo de esta investigación es reconstruir la genealogía de la metáfora orgánica en el pensamiento urbano moderno, estudiando la transmisión de las ideas y su consolidación en el pensamiento aceptado tanto de la disciplina urbanística como del público general.

131

Preguntas para conversar:

1) En la tesis que llevo a cabo se hace una clasificación del concepto histórico de ‘diseño ambiental’ en tres modos de entenderlo:

- ‘Diseño ambiental’ relacionado con el control del clima a través de la arquitectura.
- ‘Diseño ambiental’ a través de la relación de ‘sistemas de objetos’ y ‘campos de efectos’.
- ‘Diseño ambiental’ como la creación de nuevos espacios informacionales.

Me gustaría preguntar a los expertos por su opinión respecto a esta clasificación.

2) En mi tesis en curso se afirma que Walt Disney Imagineering es el mejor ejemplo de ‘diseñador ambiental’ porque aún estas tres definiciones del término en una sola estructura empresarial de diseñadores. Me gustaría saber la opinión de los expertos respecto a esto.

3) Otra de las afirmaciones de la tesis es que WDI, al igual que ocurre en el diseño ambiental de la ciudad contemporánea y en la arquitectura de hoy en día, está conformada por un equipo multidisciplinar donde se enlazan muchos roles y se abandona la figura única del arquitecto. Me gustaría saber la opinión de los expertos sobre si se trata de una ventaja o una desventaja que los equipos de trabajo sean cada vez más multidisciplinarios.

4) En la tesis, se habla de la Haunted Mansion, una ‘dark ride’ donde el diseño ambiental es utilizado de forma contraria a la forma tradicional. Se abandona la persecución de una sensación de confort para tratar de conseguir lo opuesto: el ‘disconfort’ como forma de perpetuar unas determinadas sensaciones en sus usuarios esperando que reaccionen de una determinada forma. Me gustaría conocer la opinión de los expertos y preguntarles si conocen otros ejemplos no relacionados con parques temáticos.

5) En relación con el punto anterior, me gustaría saber la opinión general de los expertos sobre la afirmación en la tesis de la utilización del ‘diseño ambiental’ para manipular el comportamiento de los visitantes de un parque temático.

129

Preguntas para conversar:

1) El contacto con la Naturaleza ha sido un ideal de la modernidad que aspiraba a “Renaturalizar” la vida del hombre en la ciudad. ¿Es posible un nuevo concepto de naturaleza (sin mayúscula) que relativice el papel del ser humano en el medio?

2) La analogía orgánica entre ciudad y cuerpo humano gravita en los cimientos de la teoría urbana y en muchas de las concepciones generalmente preconcebidas sobre la ciudad. ¿Puede el pensamiento organicista abandonar los límites de la analogía y del antropocentrismo y abrazar una mirada ecológica que englobe otras formas de vida?

3) Pese a que la ciudad se ha caracterizado históricamente como el espacio antropizado por antonomasia se percibe una tendencia creciente a la renaturalización de espacios urbanizados. ¿Existe un nuevo proyecto de ruralización de la vida urbana o siguen vigentes los ideales de suburbanización / desurbanización de finales del s. XIX comienzos del s. XX?

4) Proyectos como “The Line” la Ciudad Lineal de NEOM planteada en Arabia Saudí plantean megaproyectos de dudosa credibilidad con enormes ambiciones y un importante impacto paisajístico. ¿Por qué las propuestas utópicas nos parecen al mismo tiempo aterradoras y seductoras? ¿Siguen vigentes los ideales de la belleza sublime en la posmodernidad?

5) ¿Como pueden los proyectos arquitectónicos de intervención parcial en la ciudad incorporar un pensamiento ecológico orgánico global?

132

Manipulación de la materia como estrategia de diseño

Sebastián Rojas (Alumno MPAA)

Series of horizontal dotted lines for notes.

Atacama deserta. El desierto como sistema adaptativo complejo

Oscar Cruz (Alumno MPAA)

Series of horizontal dotted lines for notes.

La desmaterialización de fachadas mediante las imágenes digitales

Francisco Vaca (Alumno MPAA)

Series of horizontal dotted lines for notes.

Pueblos de demencia y salas de reminiscencia. Arquitectura para mantener la memoria.

Ara González Cabrera

Directores: Emilio Tuñón Álvarez y María Langarita Sánchez

Imagen facilitada por la investigadora

Perder la memoria.

Lo que más preocupa a los mayores de 65 años de cara a futuro es perder la memoria. Arquitectura y memoria están íntimamente ligados. La casa de la infancia es el primer escenario de la memoria. La habitación propia, el hogar, se convierte en ese lugar identitario donde cobijarse y almacenar los objetos, y los recuerdos, de una vida.

Sin la memoria, perdemos nuestra identidad.

Existe una arquitectura terapéutica cuyo objetivo es mantener la memoria en personas con deterioro cognitivo: son las salas de reminiscencia y los pueblos de demencia.

La "terapia de reminiscencia", es frecuentemente utilizada en psicología, y consiste en una conversación en la que se trata de hacer recordar al paciente eventos del pasado mediante objetos materiales, fotografías, videos o sonido.

Las "salas de reminiscencia" suelen ser pequeñas estancias en residencias de mayores, donde la terapia de reminiscencia se lleva al espacio completo de una habitación. Una especie de museo con objetos antiguos.

Los "pueblos de demencia" son centros asistenciales de nueva planta, en los que esta estrategia se extiende hacia la réplica de un pequeño pueblo, y en los que es posible el movimiento libre de los residentes; quienes llevan una vida "normal" con apoyos.

Esta formulación de modelo residencial ha surgido en la última década en el contexto de una especialización creciente en el cuidado de personas mayores dependientes. Existe una división clara entre los defensores de "una vivienda para toda la vida" y los de "una vivienda para cada etapa de la vida". Entre la vivienda propia y la residencia de ancianos afloran una multiplicidad de formas de habitar cuyo atractivo radica en la ambigüedad de su formulación. Los pueblos de demencia siguen suponiendo una institucionalización, pero edulcorada con altas dosis de simulación y representación.

Preguntas para conversar:

- 1) En el texto "sobre la noción del tipo" Rafael Moneo escribe: "los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un nuevo tipo surge", ¿cuál sería, desde vuestro punto de vista, el tipo arquitectónico que representa el tiempo presente?
2) Acercando esta pregunta al terreno de la investigación que estoy desarrollando actualmente, pienso que en la actualidad se está produciendo una intensa reflexión sobre la vivienda colectiva para personas mayores dependientes. La reflexión arquitectónica está siendo impulsada desde el mundo de los cuidados, y la urgencia de implementar un nuevo modelo. La respuesta de los arquitectos es variada, desembocando en una multiplicidad de morfologías, ¿es posible la generación de un tipo sin la presencia asociada de una morfología concreta? ¿hasta qué punto están forma y tipo necesariamente ligadas?
3) Desde otro punto de vista diametralmente opuesto, si la configuración de nuevos tipos depende de la cultura, el programa y la tecnología disponible, pienso que la globalización, la disolución de los programas (la vivienda es el espacio de trabajo, el gimnasio el lugar de meditación, etc) y la amplia disponibilidad de tecnologías desemboca en la disolución de los tipos entendidos como invariantes que perduran en el tiempo, ¿podríamos decir que el momento presente en arquitectura se caracteriza, precisamente, por la disolución de los tipos en favor de la singularidad de los proyectos específicos?

Lo doméstico como campo de pruebas. Objetos, procesos y experimentos de OMA/Rem Koolhaas 1985–2005

Enrique Zarzo Martínez

Director: Nicolás Maruri Mendoza

Imagen facilitada por el investigador

Rem Koolhaas siempre ha declarado su interés en abordar proyectos de programa domésticos, de reducido tamaño, en los que encuentra un campo de investigación de igual valor a los de la gran escala.

Entre mediados de los años 80 y mediados del 2000 se desarrollaron en OMA una serie de 13 proyectos de casas unifamiliares de las cuales solo se construyeron cuatro. El resto de las propuestas se quedaron en proyectos desarrollados en estadios más o menos avanzados, pero con suficiente información como para poder construir casos de estudio valiosos.

La aproximación desprejuiciada e irónica de Koolhaas a la arquitectura da como resultado alternativas proyectuales, ejemplos eclécticos y originales de propuestas de proyecto en estados embrionarios e intermedios del proceso, que no suelen mostrarse y que, presentadas desde un punto de vista crítico, constituyen una fuente importante de referencias desde el punto de vista operativo y de aproximación al proyecto.

Desde el punto de vista operativo, el trabajo busca reflexionar sobre los métodos empleados y las soluciones formales propuestas a partir de la documentación original obtenida de las diferentes fuentes, y de los análisis críticos de Koolhaas a través de los dibujos y faxes que describen los procesos y llevan a elegir unas opciones o a descartar otras.

Todo ello permite entender la evolución de cada una de las propuestas y, en este sentido, cuáles son los intereses de la oficina, cómo se maneja, se produce y se intercambia la información y cuál es el campo referencial de OMA en un determinado momento y circunstancia.

Desde lo proyectual, veremos que los proyectos de las casas, además del valor que tienen en la visión doméstica, desde un aporte al tipo en sí, ofrecen una respuesta transgresora en lo puramente arquitectónico, como respuesta formal.

139

Preguntas para conversar:

- 1) Evolución del proyecto, estudio de propuestas preliminares
- 2) Relaciones transversales entre proyectos.
- 3) Mapas de evolución
- 4) Tipo / objeto / proceso
- 5) Tesis teórica vs Tesis instrumental.

142

16:20

Mesa 10: Morfología y tipos_Silvia Colmenares y Fernando Rodríguez

Preproducción

Ignacio Frade (Alumno MPAA)

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

La tesis plantea, en definitiva, hacer un recorrido por la historia de las ideas de los proyectos domésticos de OMA/Rem Koolhaas, para en primer lugar, estudiar cómo afectan esos procesos al objeto arquitectónico. Y, en segundo lugar, hacer una lectura y análisis transversal entre ellos vislumbrando cuáles de los aspectos de la arquitectura de OMA son característicos de las viviendas unifamiliares y qué aportan estos proyectos al imaginario de su obra.

140

La postproducción en arquitectura es un recurso con frecuencia utilizado en los últimos años. Un cambio de uso, una reinterpretación o la modificación de un objeto ha servido como estrategia para artistas y arquitectos a la hora de enfocar proyectos.

OFFICE Kersten Geeers David Van Severen invierten esta práctica. Aplican un proceso particular de elaboración previa en el tratamiento de imágenes para representar sus proyectos: establecen una relación collage-fotografía como espacio determinante en el que se mueve su arquitectura.

La obsesión por la imagen representada les influye hasta la manipulación del volumen proyectado; fuerzan su apariencia y provocan visones determinadas e intencionadas en el observador. Con el análisis de una selección de obras clasificadas por orden cronológico, se aprecia un proceso evolutivo que viene marcado por la influencia del fotógrafo de sus edificios: Bas Princen. Para estos arquitectos, la fotografía, la imagen, el collage es también arquitectura

Se analiza su obra a partir de una selección de proyectos que se clasifican en dos etapas. Una primera etapa de discordancia entre fotomontaje de proyecto y fotografía de obra construida.

La segunda, de concordancia entre ambas partes. Se deduce la obsesión de estos arquitectos en el control de la geometría de cada proyecto. Manipulan la planimetría del proyecto para generar distorsiones en el volumen construido que provocan efectos

visuales determinados según la posición del observador en un proceso continuo de autocorrección hasta conseguir un perfeccionamiento de esta técnica.

OFFICE desintegra el volumen construido previamente desde la imagen elaborada por medio del collage forzando falsas perspectivas desde puntos de vista frontales. En su obsesión por distorsionar estas apariencias, se entiende el proceso de elaboración del proyecto desde la preproducción.

143

141

144

Preguntas para conversar:

- 1) relevancia del tema
- 2) referencias
- 3) ¿particularizar en OFFICE y su obra?
- 4) ¿extraer un tema general que se pueda aplicar a obras/situaciones similares y enfocarlo más por ahí?

17:00

Mesa 10: Morfología y tipos_ Silvia Colmenares y Fernando Rodríguez

Convergencia arte-arquitectura. Escenarios en la obra de Don DeLillo.

Andrés Carretero Mieres

Directores: María Teresa Muñoz y Fernando Quesada

Imagen facilitada por el investigador

145

sus manifestaciones históricas? Se da un reblandecimiento de las disciplinas y del saber disciplinar que es típico de lo posmoderno o de la posmodernidad; de manera que desde los años sesenta, al menos, toda manifestación cultural “informa” o transmite información acerca del “sistema-mundo” o la coyuntura. El arte, la arquitectura, el diseño son “prácticas materiales” con las que cartografiar el presente. El arte contemporáneo, además, se alimenta siempre de lo que no es arte, canibaliza todo lo que encuentra.

Preguntas para conversar:

- 1) Ante la vasta reprogramación, flexibilidad y adaptación de espacios ya existentes...
- 2) Ante la depreciación y el vaciamiento de la forma (como valor de uso) en un mundo progresivamente formalista (como valor de cambio)...
- 3) Ante la sobreproducción formal, y simbólica, fruto de la estetización de ese mundo...
- 4) Ante la posibilidad de entender lo morfo-tipológico como una ficción narrativa, como un escenario literario...
- 5) Ante la capacidad de imaginar formas todavía impensadas a partir de la palabra escrita y de las relaciones materiales y funcionales que exceden a la propia forma... ¿Qué ecología de la forma requiere una tipología performativa per se? O sobre el alcance del diseño arquitectónico cuando éste se retira a un lado o tiene una agencia decreciente.

148

146

17:40

Mesa 10: Morfología y tipos_ Silvia Colmenares y Fernando Rodríguez

Rito y Espacio. El proyecto de celebración de la muerte

Pía Mendaro Larramendi

Director: Jose María de Lapuerta Montoya

Imagen facilitada por la investigadora

La propuesta de Tema de Tesis que aquí se presenta aborda la presencia continuada del arte y la arquitectura en la obra o el estilo tardío del escritor estadounidense Don DeLillo (Nueva York, 1936), autor de referencia en la literatura contemporánea, que ha prestado una atención especial a la arquitectura, entendida como marco o atmósfera pero también como protagonista, y a las prácticas artísticas de las posvanguardias, vehiculizando una serie de problemáticas estético-políticas iterativas que, en ocasiones, alcanzan un estadio de síntesis o derivación. Se propone, por tanto, delimitar parte de un corpus literario para abordar su estudio desde una perspectiva crítica, visibilizando el papel que desempeña el “complejo arte-arquitectura”, sus efectos sobre el contenido y la forma, en una actividad paralela: en este caso la escritura literaria. Esta propuesta de investigación implica también un ejercicio de ficción especulativa, el despliegue de una cartografía del pasado reciente que posibilite la anticipación de prácticas y modos (arquitectónicos, artísticos, literarios) por venir.

Aunque habría que remontarse al Art Nouveau primero, más tarde a la Bauhaus para indagar en la relación arte-arquitectura, en estas páginas se hace referencia al “complejo arte-arquitectura” a partir del título del libro de Hal Foster (2011). Sin embargo, nos detenemos más en eso, en el mismo título y en la polisemia del significado “complejo” (como complejidad y a la vez que como trastorno o alteración, como relación). De hecho, lo más interesante del libro de Foster es, digamos, la intuición o anticipación implícita en su título, la elección del término y no tanto su desarrollo posterior, que atiende más bien a problemáticas ya pasadas o no tan urgentes (la posible existencia de un estilo global contemporáneo, la herencia de las neovanguardias, o la reflexión sobre los medios). Si la inflación teórica era en los 70 y 80 una plusvalía necesaria en toda “arquitectura de autor”, a partir del esplendor neoliberal de los años 90 parece ser, más bien, esa compleja relación con las artes... Al poner sobre la mesa esa genealogía en los inicios de la modernidad, ¿que caracterizaría al “complejo arte-arquitectura” al que hacemos referencia respecto de

147

149

150

El impulso de la presente investigación nace de forma espontánea, como una crítica al tanatorio-crematorio a nivel personal como usuario. Parece que la arquitectura funeraria en nuestro país no tenga un carácter propio; los tanatorios bien podrían ser edificios de oficinas, aeropuertos u hoteles, y no representan la importancia de los ritos que albergan.

El objetivo de esta tesis doctoral es comprender las razones que han llevado a formalizar esta arquitectura -presente desde los años 70-, con el fin de identificar las dificultades en el proceso de diseño, y ofrecer posibles enfoques basados en la correcta ejecución y percepción de los ritos como programa en relación con el espacio. La investigación se divide en tres partes.

Una primera parte teórica que trata de informar sobre los elementos y circunstancias que interfieren en la formalización de esta arquitectura; desde la percepción de la muerte en nuestro tiempo según estudios sociológicos, al análisis de del crematorio europeo, pasando por el estudio del caso singular del tanatorio español y su uso de la sala de vela como tipo edificatorio.

La segunda parte es un análisis exhaustivo de las características recurrentes de los crematorios es España - 325 casos prácticos - en diferentes escalas, desde su ubicación, a su mobiliario. Una crítica fundamentada de la problemática que presentan a la hora de albergar el rito funerario que trata de hallar las razones detrás de su formalización.

La tercera parte está compuesta por las conclusiones y lecturas transversales del conjunto de la investigación. De manera propositiva, trata de ofrecer prospecciones a futuro que abran nuevas posibles vías de investigación dentro de la tesis, e intenten dar soluciones actualizadas a las demandas de nuestra sociedad en torno a los ritos funerarios y sus espacios asociados. Una herramienta para el diseño de futuros proyectos.

151

El impulso de la presente investigación nace de forma espontánea, como una crítica al tanatorio-crematorio a nivel personal como usuario. Parece que la arquitectura funeraria en nuestro país no tenga un carácter propio; los tanatorios bien podrían ser edificios de oficinas, aeropuertos u hoteles, y no representan la importancia de los ritos que albergan.

El objetivo de esta tesis doctoral es comprender las razones que han llevado a formalizar esta arquitectura -presente desde los años 70-, con el fin de identificar las dificultades en el proceso de diseño, y ofrecer posibles enfoques basados en la correcta ejecución y percepción de los ritos como programa en relación con el espacio. La investigación se divide en tres partes.

Una primera parte teórica que trata de informar sobre los elementos y circunstancias que interfieren en la formalización de esta arquitectura; desde la percepción de la muerte en nuestro tiempo según estudios sociológicos, al análisis de del crematorio europeo, pasando por el estudio del caso singular del tanatorio español y su uso de la sala de vela como tipo edificatorio.

La segunda parte es un análisis exhaustivo de las características recurrentes de los crematorios es España - 325 casos prácticos - en diferentes escalas, desde su ubicación, a su mobiliario. Una crítica fundamentada de la problemática que presentan a la hora de albergar el rito funerario que trata de hallar las razones detrás de su formalización.

La tercera parte está compuesta por las conclusiones y lecturas transversales del conjunto de la investigación. De manera propositiva, trata de ofrecer prospecciones a futuro que abran nuevas posibles vías de investigación dentro de la tesis, e intenten dar soluciones actualizadas a las demandas de nuestra sociedad en torno a los ritos funerarios y sus espacios asociados. Una herramienta para el diseño de futuros proyectos.

154

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Cómo se define hoy en día el tipo en arquitectura?
- 2) ¿Cómo de común debe ser el factor común de los rasgos en los casos estudiados?
- 3) ¿Cómo funcionan exactamente los subtipos? ¿Hasta dónde podemos extenderlos?
- 4) ¿Se podría hablar de un tipo sin morfología asociada?
- 5) ¿Es un tipo si se justifica un concepto (y no la forma) como factor común en edificios con la misma función?

152

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Se puede plantear una relación entre el patrimonio y la identidad y la costumbre?
- 2) ¿Creéis que la arquitectura puede construir una costumbre (rito)?
- 3) ¿Qué otorga identidad a la arquitectura? ¿Es puramente morfológico?
- 4) ¿Creéis necesario que se manifieste la identidad en la arquitectura dedicada a la muerte (tanatorio-crematorio)?
- 5) ¿El anonimato puede considerarse una identidad?

155

15:00

Mesa 11: Patrimonio e identidad_Guiomar Martín y Jaime Sanz de Haro

Rito y Espacio. El proyecto de celebración de la muerte

Pía Mendaro Larramendi

Director: Jose Maria de Lapuerta Montoya

Imagen facilitada por la investigadora

153

15:40

Mesa 11: Patrimonio e identidad_Guiomar Martín y Jaime Sanz de Haro

Reconfigurando el archivo de arquitectura: materiales informados por lógicas documentales

Tomás Rodríguez Rivero

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

156

Aparentemente el tamaño de un edificio medio sugiere su imposibilidad de ser almacenado en un lugar de consignación como es el archivo de arquitectura. Sin embargo, desde que la arquitectura empezó a utilizar lógicas propias de la cultura archivística y dinámicas afines al tratamiento de material documental, esta ha producido una serie de materiales informados que pueden cuestionar esa imposibilidad. La estética administrativa de los procesos de información, así como sus consecuencias técnicas y materiales, incitan a reabrir el debate sobre la posibilidad de afirmar a un edificio como archivo sin que dicho edificio esté necesariamente ligado a la función archivística. De alguna manera, entendiendo algunos de estos edificios enteros como archivos en sí mismos, podríamos evidenciar las consecuencias que tienen las prácticas que conjugan información contenida y espacio contenedor. Además, por la información que atesoran algunos de sus materiales y la tecnología a través de la cual son capaces de almacenarla; puede llegar a considerarse la posibilidad de preservar estos edificios completos —constituidos fundamentalmente por fachadas de materiales informados— en el espacio del archivo de arquitectura. Eventualmente, ante la hipotética tarea de gestionar y preservar edificios a través de sus materiales informados; cabría especular cuáles son las nuevas configuraciones espaciales y estructuras epistemológicas que el archivo de arquitectura —como espacio contenedor— permite imaginar. En consecuencia; qué sistemas de clasificación, almacenamiento y mobiliario podría además incorporar e implementar.

La investigación se enmarca en lo que podríamos denominar Archive-Led Research, que se postula como un método de investigación que recopila información y produce conocimiento empleando prácticas archivísticas y sus lógicas, espacios y profesionales asociadas como medio fundamental de indagación. Esto incluye como casos de estudio, los archivos, como espacios dedicados al almacenamiento; pero también los archivos en su acepción de fondo documental que producen los procesos de diseño en arquitectura. Es decir, aquellos fragmentos, documentos o registros que la construcción del edificio

genera. En ambas acepciones, se plantea una recopilación de datos asociados a los casos de estudio mediante la aplicación metodológica de enfoques etnográficos, documentales y ecológicos.

De esta manera, la investigación tiene por objetivo dilucidar cómo se informan materiales (y bajo qué estética) mediante dinámicas archivísticas y documentales; cómo son tratados, dispuestos y conservados en el archivo de arquitectura y si, por último, por su condición técnica informada requieren efectivamente de nuevas configuraciones del espacio de almacenamiento. Se enfoca desde un punto de vista técnico-tecnológico y la estructura de mobiliario afectada; desde una mirada epistemológica y el sistema de clasificación y gestión de conocimiento; y desde las políticas de preservación y su agencia a la hora de dictaminar que puede ser considerado parte de un legado o no. Si las dinámicas y características del espacio de archivo y sus prácticas asociadas rediseñan el entorno construido; eventualmente, parece necesario probar como el entorno construido y sus materiales informados por dichas dinámicas y características influyen sobre el espacio del archivo de arquitectura y sus políticas de almacenamiento y preservación.

Preguntas para conversar:

- 1) Políticas de Preservación y Patrimonialización de obras/documentos de arquitectura
- 2) Identidades disidentes y silenciadas (gendered?) en la gestión de patrimonio y documentos de arquitectura.
- 3) Metodologías que empleen tecnología y digitalización en técnicas de registro de edificios: escaneos 3D, telemetría, análisis de proximidad o drones.
- 4) Estética patrimonial/archivística/administrativa en prácticas artísticas/arquitectura.
- 5) Nuevas políticas públicas de preservación y gestión patrimonial en base a la creciente cultura de archivo, protección y tecnologías que agilizan y facilitan su registro.

16:20 **Mesa 11: Patrimonio e identidad_Guiomar Martín y Jaime Sanz de Haro**

Paisajes antropizados. Secaderos de tabaco en la comarca de la Vera (Cáceres)

Pilar Ruiz (Alumna MPAA)

17:00 **Mesa 11: Patrimonio e identidad_Guiomar Martín y Jaime Sanz de Haro**

Conflicto y mediación. Las intervenciones patrimoniales de Kuehn Malvezzi.

Carlos Mombiola (Alumno MPAA)

17:40 **Mesa 11: Patrimonio e identidad_Guiomar Martín y Jaime Sanz de Haro**

La arquitectura de lo feo y ordinario del estado de bienestar

Juan Andrés Buedo García

Director: Andrés Cánovas Alcaraz y Sálvora Feliz Ricoy

Ramón Masats

En palabras de Enrique Walker, la expresión de lo ordinario “incluye la arquitectura que la propia arquitectura excluye”. Es decir, todos aquellos objetos o condiciones de la alteridad que la propia disciplina declara fuera de su territorio y contra los que define sus límites. Hablamos de aquellas arquitecturas replicantes, de seriación, procedentes de un mismo imaginario prototípico, propias del Estado de bienestar. Aquellas construcciones promovidas por un modelo de urbanismo de dispersión impulsado por la figura del PAU (Plan de actuación urbanística). Erigidas durante la burbuja inmobiliaria y que evidencian formas y patrones de habitar estandarizados. Un modo de hacer arquitectura y urbanismo que regulariza, ordena, replica, simplifica y, por ende, “afea” el territorio. Pero que también, a sabiendas de que la arquitectura no es aséptica y neutral, y como bien sostiene David Harvey, promueve un modelo de desarrollo urbano que educa y transforma nuestra forma de vivir y no solo crea el espacio en el que nos movemos, sino también el tiempo. El tiempo de la arquitectura de lo feo y ordinario.

Así pues, este trabajo de investigación versará en el estudio del posible origen y deriva de estas arquitecturas de lo feo y ordinario, y más específicamente, se centrará en la vivienda colectiva de promoción privada de la ciudad de Madrid del año 1990 al año 2008. Es decir, se tomará la capital española como muestra global y ejemplo totalizador de la vorágine arquitectónica y sin sentido del Estado de Bienestar español.

En acotación, y en base a la franja temporal trazada, se pondrá lupa en los PGOU's (Planes Generales de Ordenación Urbana) de 1993 y 1997 y, más concretamente, en los PAU's aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.

Tras un concienzudo proceso de mapeado y búsqueda de condiciones tipológicas similares o de igualdad, estas viviendas colectivas de promoción privada serán muestreadas dentro de un Atlas gráfico de cara a su mayor frecuencia de aparición en los PAU's. Con ello, se establecerá nuestro campo de análisis.

La transmisión del conocimiento disciplinar y los discursos arquitectónicos constituye una componente fundamental, ya no sólo como una actividad crítico-teórica que pretende hacer accesibles los contenidos de nuestra materia, sino que forma parte de las herramientas prácticas con las que opera la arquitectura. La diseminación de estos discursos ha estado siempre condicionada por las tecnologías que han dominado cada etapa histórica y en la actualidad, el medio digital ha supuesto un importante cambio en la manera en la que se consumen y se difunden los contenidos.

Una de las características esenciales que ha provocado la revolución digital y, en particular, la invención de internet a principios de los 90 ha sido la multiplicación de los canales de información y comunicación, afectando de un modo especial a las revistas de arquitectura. En este contexto, la aparición de los blogs como plataformas que publican material de forma continua e indiscriminada, la necesidad de remodelación por parte de editoriales de tradición impresa, o la aparición de nuevos foros de debate online han inducido una transformación radical en la manera en la que la arquitectura es publicada.

Así, se dibuja un escenario que, pese a que cuenta con una distancia de más de tres décadas, posee plena vigencia y plantea una serie de debates abiertos que trascienden los límites de la difusión y la comunicación. La gestión y edición de los contenidos en la red o cómo éstos se consumen, se leen y se buscan; la condición de una disciplina que ha descartado su autonomía y se encuentra relacionada con temas y discusiones de muchas otras materias; y el exceso o saturación de información ligada a la velocidad a la que se publica, son solamente algunos de los argumentos sobre los que es pertinente reflexionar y en algunos casos reformular.

Preguntas para conversar:

- 1) Como bien sostienen relevantes textos académicos (véase “La Ciudad genérica” de Koolhaas, entre otros.), la identidad de nuestras ciudades tiende hacia lo común, a lo genérico, a lo globalizador y globalizante. Así pues, ¿La tendencia de la identidad es la neutralidad?
- 2) 3) 4) En caso afirmativo, ¿Esto hace legítimo el que cualquier arquitectura sea patrimonializable? Tradicionalmente, el patrimonio ha ido siempre encaminado a proteger toda arquitectura culta pese a que en la actualidad tal calificativo de bien patrimonial se haya extendido a la arquitectura popular e industrial. En este sentido, ¿qué pensáis de la arquitectura construida durante la burbuja inmobiliaria? ¿Merecerá algún día tal consideración? ¿O dicha consideración vendrá demarcada por su popularidad/extensión social pese a su escasez de ideas nuevas que aportar a la arquitectura?
- 5) ¿De qué modo influye el paso del tiempo en la decisión de otorgar a cualquier objeto o construcción un valor patrimonial? ¿Es el tiempo el factor de mayor peso específico?

Preguntas para conversar:

- 1) Pertinencia del tema de investigación
- 2) Voces actuales que están tratando este tema (La tesis está influida por figuras como Lev Manovich, Lluís Ortega, Mario Carpo, Manuel Castells, Marshall McLuhan o la reciente tesis de Lluís J. Liñan)
- 3) Posibles ejemplos de interés de medios y revistas digitales
- 4) Formato de la tesis que refleje el funcionamiento digital
- 5) Planteamiento del TFM como propuesta de revista digital

15:00

Mesa 12: Territorios digitales_Eduardo Roig y Rodrigo Delso

Understanding the new magazine. La digitalización como medio de expansión de la revista de arquitectura

Carlos Rebolo Maderuelo (Alumno MPAA)

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

15:40

Mesa 12: Territorios digitales_Eduardo Roig y Rodrigo Delso

La desmaterialización de fachadas mediante las imágenes digitales

Francisco Vaca (Alumno MPAA)

Luz, arte y artificio. La iluminación artificial en los museos desde 1986.

María Redondo Pérez

Director: Sergio Martín Blas

Imagen facilitada por la investigadora

El radical aumento de museos y su necesidad de destacar en el entorno urbano y como una entidad cultural que fomente su consumo, unido a la evolución tecnológica entorno a la iluminación y a la proliferación de obras artísticas que utilizan la luz como medio, han cambiado por completo la relación de los espectadores con estos espacios. Si bien se ha indagado en la evolución de los museos desde la perspectiva cultural, social, del capital económico, el turismo o como elemento urbano, esta tesis plantea otro ángulo desde el que observar su evolución. Se considera el caso de los museos como un suceso radical que cataliza los procesos más exigentes de la iluminación artificial debido a las múltiples necesidades y agentes involucrados en estos espacios.

La investigación se acota desde 1986 debido a la proliferación de museos construidos a partir de esa década, y a que ese año se inventó el DMX512 permitiendo la dimerización digital de la iluminación. La iluminación artificial es un medio que se complementa y retroalimenta de las corrientes digitales y puede unir fácilmente la arquitectura digital y la física.

Se plantea que existe una transformación en el diseño proyectual de los museos actuales que procede de una evolución tecnológica implantada en los mismos a través del uso de la iluminación artificial como medio artístico. Los museos representan el caso extremo de una tendencia extrapolable a otras tipologías arquitectónicas, y, por tanto, se vuelve necesario entender lo que sucede en estos espacios.

Esta investigación busca estudiar la implantación de las herramientas y estrategias del proyecto de iluminación dentro del proyecto arquitectónico para comprender cómo ha evolucionado la arquitectura a través de nuestro entendimiento de cómo debe utilizarse la iluminación artificial. De esta forma, se fomenta la consolidación de un mayor abanico de estrategias proyectuales disponibles para los arquitectos.

Guggenheim Helsinki [2008–2016] Ideología, Conflicto y Museo

Jesús Utrillas Acerete

Director: Luis Rojo de Castro

Imagen facilitada por el investigador

El Guggenheim Helsinki surge de la intersección entre los tres relatos: (1) el concurso oficial de arquitectura, (2) la convocatoria de un nuevo concurso para un museo alternativo y (3) el espacio expositivo como plataforma digital. Pero es el análisis de los puntos de fricción entre cada uno de ellos el que permite desbordar la especificidad del caso de estudio. Porque la investigación desvela una reflexión que relaciona (1) ideología, (2) conflicto y (3) museo.

Con el término (1) ideología se describe el discurso teórico que subyace bajo la implementación del modelo Guggenheim, el relato que sostiene la Institución norteamericana, así como los mecanismos de difusión utilizados para conseguir su implantación en Helsinki. El (2) conflicto es inherente a toda estructura de poder. El concurso oficial respaldado tanto por los representantes del Ayuntamiento de la capital finesa como por los de la Fundación estadounidense es cuestionado por los organizadores del concurso alternativo The Next Helsinki. La disputa, más allá de cuestiones concretas, gira en torno a debates más amplios como el modelo económico y de ciudad o la confrontación entre lo global frente a lo local. Por último, la arquitectura del (3) museo se reformula en pleno siglo XXI: la Fundación Guggenheim entiende el museo como un edificio icónico que coloniza las ciudades en las que se inserta, Michael Sorkin vincula el concepto de arte al de cotidianidad y la exposición en formato virtual –Ázone Futures Market– es inmaterial, volátil, instantánea, intangible y ligera.

El análisis de estas tres categorías –ideología, conflicto y museo– así como las transferencias que se producen entre ellas, permite trascender el límite específico en el que se inserta el caso de estudio. El objetivo de la investigación es comprender el papel que desempeña la disciplina arquitectónica en nuestros días. Una disciplina no ajena a la complejidad de la sociedad contemporánea en la que se inserta y en la que opera sin atisbo de neutralidad. En este contexto emerge el Guggenheim Helsinki como dispositivo cultural en el confluyen contradicciones de índole económica, social y política.

Preguntas para conversar:

- 1) La tesis aborda en cierto punto los entornos físicos que se ven adulterados por elementos digitales (a través de la iluminación). ¿Alguna recomendación de libros/autores sobre digitalización que pueda acercarse, o rechazar, la tesis?
- 2) Ahora mismo estamos en un punto en el que cada día aparece una noticia nueva sobre los avances en digitalización. Para la tesis, ¿en qué momento pasa un caso de ser algo anecdótico y puede emplearse como caso de estudio?
- 3) Para la investigación utilizo un eje cronológico donde voy relacionando los inventos con obras artísticas/arquitectónicas que han aparecido después ¿Hasta qué punto tengo que ser precisa con los inventos y patentes?

Preguntas para conversar:

- 1) En octubre de 2015, la Fundación Guggenheim lanza su primera exposición online, Ázone Futures Market, con el objetivo de explorar los puntos de intersección entre la arquitectura y las nuevas tecnologías. Se trata de una plataforma virtual que, a modo de simulación del mercado bursátil, permite analizar la capacidad de las nuevas herramientas digitales para moldear la sociedad actual. ¿Cómo entendéis los puntos de fricción que surgen entre una institución –en este caso museística– cuyas cualidades inherentes son la permanencia y la estabilidad y el uso de la tecnología digital caracterizada por la fluidez y la inmediatez?
- 2) En el artículo “Ázone Futures Market Inflates Expectations, Falls Short”, Anna Khachiyani sostiene que “Ázone Futures Market refleja la psicología del neoliberalismo”,¹ según la cual una disciplina se encuentra en la obligación de adoptar las formas de otra para alcanzar una configuración inmaterial capaz de enmascarar su verdadera naturaleza. ¿Hasta qué punto consideráis que la disciplina arquitectónica renuncia a sus características intrínsecas –materialidad, masividad, estabilidad– cuando opera a través de herramientas digitales?
- 3) El concurso para la construcción del Guggenheim Helsinki –celebrado entre junio de 2014 y junio de 2015– registra una participación de 1.715 propuestas de 77 países diferentes. La Fundación Guggenheim muestra en su página web una imagen digital de cada uno de los proyectos presentados, lo que constituye un mosaico virtual de 1.715 teselas. En el artículo “Square Roots”,² David Huber cuestiona la conexión existente entre dichas imágenes y el objeto arquitectónico representado. ¿Hasta qué punto consideráis que –en sociedades visualmente saturadas– la imagen adquiere una cierta autonomía y reduce así su capacidad de mediación?
- 4) En octubre de 2015, Ázone Futures Market se convierte en la primera exposición en formato virtual. Anna Khachiyani especula sobre la posibilidad de que los museos hayan dejado de competir entre sí para hacerlo con la industria del entretenimiento como Netflix

.....

o Candy Crush Saga.3 En

2020, el estudio neerlandés MVRDV inaugura en Rotterdam el Depot Boijmans Van Beuningen. Se trata de un depósito de obras de arte cuyo almacenamiento -archivo- no las cataloga por autor, cronología o temática: es el espectador quien selecciona cuáles incorpora a su visita. Dados estos dos precedentes, ¿hacia dónde consideráis que se dirige la arquitectura del museo?

5) Por último, durante estas semanas estoy realizando entrevistas a los actores directos vinculados con el caso de estudio. Quería consultaros sugerencias en base a la metodología a utilizar, bibliografía al respecto o consideraciones en torno a la entrevista como herramienta de investigación.

17:40

Mesa 12: Territorios digitales_Eduardo Roig y Rodrigo Delso

Ciudades Postindustriales Decrecientes. Posibilidades del terrain vague en el espacio heterotópico

Ana Carreño Fernández de Travanco

Director: Luis Rojo de Castro y Brent D. Ryan

Imagen facilitada por la investigadora

Encuentros de Doctorado
2S_Conversaciones: mesas de investigaciones en curso

2022-2023

Editoras

Sálvora Félix
Marta Toral

Maquetación

Nicolás Martín Díaz

Coordinación del PD

Nicolás Maruri
Sergio Martín Blas

Editorial

Departamento de Proyectos Arquitectónicos

ISBN 978-84-09-49668-6

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

En el último tercio del siglo XX el sector industrial entraría en una continuada recesión, provocando el desmantelamiento de las principales regiones industrializadas de América del Norte y Europa Occidental. Un gran número de estas regiones cambiarían de modelo económico, transformando su actividad fundamental del sector secundario (industrial) al sector terciario (servicios), mutación que afectaría no sólo a nivel económico, sino también social, cultural, y por ende, urbanístico y arquitectónico. En el caso particular de España, la conocida como Reconversión Industrial de principios de los años 80 reproduciría estas transformaciones con gran intensidad en las principales zonas manufactureras, caracterizadas por la concentración y dependencia de la propia industria a desmantelar.

La tesis persigue, por un lado, describir y analizar el paisaje urbano a través de las transformaciones estructurales de la era posindustrial, y en particular los procesos de decrecimiento que están afectando algunas ciudades españolas. Estas urbes se enfrentan a una duplicidad crítica: una presencia «maquillada» de la economía cultural y turística, y una «contraimagen» de decadencia y fragmentación. Mientras el primero promete un resurgimiento - el artificio -, el segundo rara vez es asimilado por las autoridades locales y los propios habitantes - la heterotopía-.

Por otro lado, pretende actuar en el traspaso de un planeamiento urbano como sistema especulativo a la optimización de recursos en ciudades donde el encogimiento es una realidad desde hace décadas. De esta manera, la investigación trata de promover los aspectos socioculturales de la arquitectura contemporánea, sobre temas tan apremiantes como la contracción urbana y la cultura del decrecimiento.

Preguntas para conversar:

- 1) ¿Cómo afecta la dualidad del paisaje o territorio - físico y digital - en el imaginario colectivo social?
- 2) ¿Es posible escapar de la cultura sobreinformación a la hora de concienciar socialmente sobre un lugar, ciudad, etc.?
- 3) ¿Cómo ayudan herramientas digitales a la hora de investigar sobre el paisaje?
- 4) ¿Cómo ha moldeado el capitalismo el desarrollo de los paisajes urbanos y sus consecuencias en la imagen de la ciudad? (Imagen real vs imagen proyectada en campañas, rrss, etc.)
- 5) ¿Es factible separar hoy en día la imagen de una ciudad de la proyección que tienen sobre ella la tecnología y la información?